

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E MULTIDISCIPLINARIDADE
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella
Cep: 64049-550 – Teresina-PI – Brasil
E-mail: nipam@ufpi.edu.br

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR E EMPRESARIAL DO VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE TERESINA¹

Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento²

Resumo: O estudo visa investigar o perfil empreendedor dos gestores que atuam no varejo de materiais de construção na cidade de Teresina. Esse segmento é vital para a economia local, impulsionado pelo crescimento da construção civil. O estudo parte da premissa de que o êxito e a competitividade das empresas dependem das características empreendedoras de seus gestores, como capacidade de inovação, adaptabilidade e resiliência. Em meio à expansão urbana e à crescente demanda por materiais de construção, o perfil desses gestores revela-se um fator decisivo para o desempenho empresarial. O estudo explora como a adoção de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial, pode influenciar a eficiência operacional e a personalização dos serviços. A metodologia proposta combina análises qualitativas e quantitativas, incluindo o uso do método geomercadológico, para mapear a localização das empresas e sua influência no desempenho de mercado. Espera-se que os resultados forneçam subsídios tanto para empresários quanto para formuladores de políticas públicas, auxiliando na criação de estratégias que promovam o crescimento sustentável e a inovação no setor.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Gestão Empresarial, Varejo de Materiais de Construção, Inteligência Artificial, Geomercadologia, Teresina.

IDENTIFICATION OF THE ENTREPRENEURIAL AND BUSINESS PROFILE OF THE CONSTRUCTION MATERIALS RETAIL SECTOR IN TERESINA

Abstract: The study aims to investigate the entrepreneurial profile of managers operating in the retail sector of construction materials in the city of Teresina. This segment is vital to the local economy, driven by the growth of the construction industry. The study starts from the premise that the success and competitiveness of companies depend on the entrepreneurial characteristics of their managers, such as innovation capacity, adaptability, and resilience. Amidst urban expansion and the growing demand for construction materials, the profile of these managers emerges as a decisive factor for business performance. The study explores how the adoption of emerging technologies, such as Artificial Intelligence, can influence operational efficiency and service personalization. The proposed methodology combines qualitative and quantitative analyses, including the use of the geomarket analysis method to map the location of companies and its influence on market performance. It is expected that the results will provide insights both for business owners and policymakers, aiding in the creation of strategies that promote sustainable growth and innovation in the sector.

Keywords: Entrepreneurship, Business Management, Retail of Construction Materials, Artificial Intelligence, Geomarket Analysis, Teresina.

IDENTIFICATION DU PROFIL ENTREPRENEURIAL ET COMMERCIAL DU COMMERCE DE DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À TERESINA

Résumé: L'étude vise à enquêter sur le profil entrepreneurial des gestionnaires opérant dans le commerce de détail de matériaux de construction dans la ville de Teresina. Ce secteur est essentiel pour l'économie locale, stimulé par la croissance de la construction civile. L'étude part du postulat que le succès et la compétitivité des entreprises dépendent des caractéristiques entrepreneuriales de leurs gestionnaires, telles que la capacité d'innovation, d'adaptabilité et de

¹O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 27/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13851767.

²Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresarias pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

résilience. En pleine expansion urbaine et avec une demande croissante de matériaux de construction, le profil de ces gestionnaires se révèle être un facteur décisif pour la performance des entreprises. L'étude explore comment l'adoption de technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, peut influencer l'efficacité opérationnelle et la personnalisation des services. La méthodologie proposée combine des analyses qualitatives et quantitatives, incluant l'utilisation de la méthode géomercadologique pour cartographier la localisation des entreprises et son influence sur la performance du marché. On s'attend à ce que les résultats fournissent des recommandations à la fois aux entrepreneurs et aux décideurs publics, contribuant à la création de stratégies favorisant une croissance durable et l'innovation dans le secteur.

Mots-clés: Entrepreneuriat, Gestion d'Entreprise, Commerce de Détail de Matériaux de Construction, Intelligence Artificielle, Géomercadologie, Teresina.

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO MINORISTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TERESINA

Resumen: El estudio tiene como objetivo investigar el perfil emprendedor de los gestores que operan en el comercio minorista de materiales de construcción en la ciudad de Teresina. Este segmento es vital para la economía local, impulsado por el crecimiento de la construcción civil. El estudio parte de la premisa de que el éxito y la competitividad de las empresas dependen de las características emprendedoras de sus gestores, como la capacidad de innovación, adaptabilidad y resiliencia. En medio de la expansión urbana y el aumento de la demanda de materiales de construcción, el perfil de estos gestores se revela como un factor decisivo para el rendimiento empresarial. El estudio explora cómo la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, puede influir en la eficiencia operativa y la personalización de los servicios. La metodología propuesta combina análisis cualitativos y cuantitativos, incluido el uso del método geomercadológico para mapear la ubicación de las empresas y su influencia en el rendimiento del mercado. Se espera que los resultados proporcionen información tanto para empresarios como para formuladores de políticas públicas, ayudando en la creación de estrategias que promuevan el crecimiento sostenible y la innovación en el sector.

Palabras clave: Emprendimiento, Gestión Empresarial, Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Inteligencia Artificial, Geomercadología, Teresina.

IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE A TERESINA

Riassunto: Lo studio ha l'obiettivo di indagare il profilo imprenditoriale dei gestori che operano nel settore del commercio al dettaglio di materiali da costruzione nella città di Teresina. Questo segmento è vitale per l'economia locale, spinto dalla crescita dell'industria edilizia. Lo studio parte dal presupposto che il successo e la competitività delle aziende dipendono dalle caratteristiche imprenditoriali dei loro gestori, come capacità di innovazione, adattabilità e resilienza. In mezzo all'espansione urbana e alla crescente domanda di materiali da costruzione, il profilo di questi gestori si rivela un fattore decisivo per le prestazioni aziendali. Lo studio esplora come l'adozione di tecnologie emergenti, come l'Intelligenza Artificiale, possa influenzare l'efficienza operativa e la personalizzazione dei servizi. La metodologia proposta combina analisi qualitative e quantitative, incluso l'uso del metodo geomercadologico per mappare la localizzazione delle aziende e la sua influenza sulle prestazioni di mercato. Si prevede che i risultati forniranno spunti sia per gli imprenditori che per i responsabili politici, aiutando a creare strategie che promuovano la crescita sostenibile e l'innovazione nel settore.

Parole chiave: Imprenditorialità, Gestione Aziendale, Commercio al Dettaglio di Materiali da Costruzione, Intelligenza Artificiale, Geomercadologia, Teresina.

INTRODUÇÃO

O setor de materiais de construção desempenha um papel fundamental na economia de Teresina, impulsionado pelo crescimento urbano e pela expansão da infraestrutura. A demanda por mercadorias e materiais de qualidade e serviços eficientes tem colocado este segmento de varejo em posição de destaque como um dos nichos mais dinâmicos e estratégicos para o desenvolvimento econômico local, envolvendo “una amplia diversidad de bienes, que presentan gran heterogeneidad. Los principales productos del sector son ladrillos (huecos y macizos), artículos sanitarios de cerámica, revestimientos cerámicos, mosaicos, productos de vidrio, manufacturas de piedra, producción de cal,

yeso y cemento, madera, metales, hierro, acero y otros productos de uso estructural, así como plásticos y pinturas³” (SCHTEINGART et Al., 2023, p.143). Portanto, o perfil empreendedor dos gestores que atuam neste mercado torna-se um fator crucial para o êxito e sustentabilidade das empresas, influenciando diretamente sua capacidade de inovar e adaptar-se às exigências mercadológicas.

A capital do Piauí tem experimentado um relativo crescimento econômico, impulsionado principalmente pela expansão do setor de construção civil. Esse cenário cria um ambiente dinâmico para o varejo de materiais de construção, onde a demanda por produtos de qualidade é alta e as oportunidades para empreendedores locais são relativamente amplas. Ressalta-se que “questo insieme di attività fornisce un contributo decisivo alla crescita economica, assicura lavoro ad un numero ingente di lavoratori [...] e si caratterizza per la notevole diversità delle imprese, il progresso tecnico variabile al variare del settore, l'importanza spesso preponderante della domanda pubblica per il genio civile e della politica dei poteri pubblici in materia di alloggi⁴” (ARTIOLI, 1975, p. 87). Neste contexto, as características dos gestores e suas capacidades empreendedoras desempenham um papel primordial na adaptação às mudanças do mercado e na maximização das oportunidades emergentes. Este estudo investigará como esses atributos influenciam diretamente o desempenho das empresas e a competitividade no mercado de Teresina.

O conceito de “perfil empreendedor” abordado neste estudo refere-se ao conjunto de características, habilidades e comportamentos que capacitam os gestores a identificar e explorar oportunidades de negócios, inovar em suas práticas e enfrentar desafios mercadológicos específicos. Fortaleza (2008) define esse perfil como primordial para a tomada de decisões estratégicas e a liderança eficaz, destacando competências como a visão de futuro, a adaptabilidade e a resiliência frente às incertezas do mercado. A compreensão dessas características possibilitará uma análise mais coerente das práticas que diferenciam gestores exitosos, servindo de base para as discussões e análises propostas ao longo deste estudo.

Apesar da notória importância do setor de materiais de construção em Teresina, há uma incômoda lacuna na literatura sobre as características empreendedoras dos gestores que atuam nesse mercado, melhor conhecê-las corrobora com o processo “d’instaurer une politique sociale et une culture ambiante revalorisant l’entrepreneur et lui donnant une image prestigieuse car il joue un rôle

³Inclui uma ampla diversidade de bens, que apresentam grande heterogeneidade. Os principais produtos do setor são tijolos (ocos e maciços), artigos sanitários de cerâmica, revestimentos cerâmicos, mosaicos, produtos de vidro, manufaturas de pedra, produção de cal, gesso e cimento, madeira, metais, ferro, aço e outros produtos de uso estrutural, assim como plásticos e tintas.

⁴Este conjunto de atividades oferece uma contribuição decisiva para o crescimento econômico, assegura emprego a um grande número de trabalhadores [...] e se caracteriza pela notável diversidade de empresas, o progresso técnico variável conforme o setor, e a importância frequentemente predominante da demanda pública para obras civis e das políticas públicas de habitação.

primordial dans le développement économique, surtout à travers la création d'entreprise et la création d'emploi⁵” (RAJHI, 2011, p. 82). A maioria das pesquisas tende a se concentrar em grandes centros urbanos ou setores mais tecnologicamente avançados, negligenciando as especificidades de mercados regionais como o deste locus. Compreender como as características dos gestores influenciam o desempenho das lojas e a competitividade local é fundamental para o êxito e longevidade das empresas nesse segmento, o que justifica a relevância deste estudo ao preencher tal hiato acadêmico e oferecer uma análise contextualizada do mercado regional.

A transformação digital, acelerada pela adoção crescente de tecnologias emergentes, tem redefinido a forma como as empresas operam e interagem com seus públicos. A Inteligência Artificial (IA), neste cenário, surge como uma ferramenta essencial para a otimização de processos internos e a personalização de serviços, elementos que se mostram cruciais em mercados competitivos. Desde a automação no atendimento ao cliente até a gestão mais eficiente de recursos humanos, a IA possibilita uma operação mais ágil e uma experiência customizada para os usuários. O presente estudo visa investigar o grau de implementação dessas tecnologias no segmento analisado, correlacionando sua adoção com práticas empreendedoras e destacando os benefícios estratégicos proporcionados pela IA na busca pela diferenciação em um mercado saturado.

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de compreender como o perfil dos varejistas de materiais de construção em Teresina pode contribuir para o desenvolvimento econômico da região, de forma que possa “provide a link that can extricate and uplift entrepreneurial firms for sustainability⁶” (ISMAIL, 2022, p. 3). Analisar as características desses agentes permitirá identificar práticas eficazes de gestão e inovação que possam ser adotadas para fortalecer o setor, promovendo o crescimento sustentável e a competitividade das empresas locais, onde o “entrepreneurship has long been recognized as a vital driver of economic growth and development. As economies evolve and global markets become increasingly interconnected, the role of entrepreneurship in [...] creating employment opportunities, and enhancing productivity has gained even greater significance⁷” (SAGAR et al., 2023, p. 5941). Outrossim, os resultados desta pesquisa poderão fornecer subsídios relevantes para a formulação de políticas públicas voltadas para o apoio e capacitação dos empreendedores da cidade.

⁵De implementação de uma política social e uma cultura ambiental que valorizem o empreendedor e lhe deem uma imagem prestigiosa, pois ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico, especialmente por meio da criação de empresas e empregos.

⁶ Fornecer um vínculo que pode extrair e elevar as empresas empreendedoras em direção à sustentabilidade.

⁷ O empreendedorismo tem sido amplamente reconhecido como um impulsionador vital do crescimento econômico e do desenvolvimento. À medida que as economias evoluem e os mercados globais se tornam cada vez mais interconectados, o papel do empreendedorismo em [...] criar oportunidades de emprego e aumentar a produtividade tem ganhado ainda mais importância.

Diante da relevância do varejo de materiais de construção para a economia do lócus e da necessidade de compreender o impacto do perfil empreendedor dos gestores no êxito e longevidade empresariais, o problema de pesquisa que este estudo pretende abordar é: “como as características empreendedoras dos varejistas de materiais de construção em Teresina influenciam o desempenho e a competitividade das lojas neste mercado?⁸”. Questionamento que corrobora com a tendência atual “en América Latina, como también en otros países del resto del mundo, se está experimentando una lenta pero incesante transición hacia una nueva cultura emprendedora. Durante los últimos años, se han observado manifestaciones de un nuevo interés en muy distintos estamentos de la sociedad de los países de la región” (KANTIS et al., 2004, p. 11). Essa questão guiará o processo de investigação, buscando identificar tais características e compreender de que maneira elas podem ser potencializadas para promover o desenvolvimento sustentável e a inovação no setor.

O êxito empresarial no varejo de materiais de construção em Teresina está estreitamente ligado às características empreendedoras dos gestores, como por exemplo, a resiliência, que pode ser entendida como “il frutto dell’interazione tra imprenditori e ambiente competitivo e, in quanto tale, si caratterizza come un processo dinamico e in continua evoluzione durante il quale l’imprenditore e l’intera organizzazione aziendale acquisisce competenze sempre più idonee per affrontare il futuro incerto con atteggiamento positivo e creativo⁹” (BORSINI, 2020, p. 85). A capacidade de inovação, a habilidade em tomar decisões estratégicas e a resiliência diante dos desafios econômicos são aspectos que diferenciam gestores bem-sucedidos dos demais. Entretanto, para inovar “non basta introdurre cambiamenti all’interno dell’impresa, ma occorre che l’imprenditore sia in grado di prendere decisioni strategiche che anticipino i cambiamenti e sfruttino le nuove opportunità del mercato¹⁰” (BORSINI, 2020, p. 89). Este estudo busca explorar essa relação, examinando como o perfil empreendedor influencia diretamente o desempenho das lojas e a competitividade no mercado local. Os resultados esperados poderão fornecer diretrizes que não apenas promovam o melhor desempenho empresarial, mas também contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável da região.

O método geomercadológico se apresenta como uma abordagem inovadora ao permitir uma análise minuciosa da disposição espacial de empresas, clientes e concorrentes. O uso do georreferenciamento, aliado a dados socioeconômicos, demográficos e mercadológicos, possibilita a

⁸Na América Latina, assim como em outros países do restante do mundo, está ocorrendo uma transição lenta, mas constante, em direção a uma nova cultura empreendedora. Nos últimos anos, foram observadas manifestações de um novo interesse em diferentes setores da sociedade dos países da região.

⁹O fruto da interação entre empreendedores e o ambiente competitivo, sendo caracterizada como um processo dinâmico e em constante evolução, durante o qual o empreendedor e toda a organização empresarial adquirem competências cada vez mais adequadas para enfrentar o futuro incerto com uma atitude positiva e criativa.

¹⁰Não basta introduzir mudanças na empresa, mas é necessário que o empreendedor seja capaz de tomar decisões estratégicas que antecipem as mudanças e aproveitem as novas oportunidades do mercado.

identificação de padrões de comportamento que influenciam diretamente o desempenho e a competitividade das organizações estudadas. Através dessa análise, torna-se viável compreender de que maneira a localização geográfica impacta as decisões estratégicas dos negócios, oferecendo subsídios cruciais para um posicionamento mais assertivo em relação ao mercado e aos fatores que permeiam o ambiente de negócios. A escolha desse método revela-se fundamental para proporcionar uma visão estratégica das operações empresariais, permitindo que gestores obtenham uma vantagem competitiva substancial, ao explorar de forma mais eficaz o potencial dos territórios nos quais suas organizações estão inseridas.

Este estudo é de grande relevância para investidores, gestores e empresários que atuam no varejo de materiais de construção em Teresina, pois oferece informações estratégicas que podem ser aplicadas na condução de seus empreendimentos, promovendo “un mode de management qui reconnaît et prend en compte les différences culturelles et tente, par des actions organisationnelles et relationnelles, à les insérer dans l’exercice des fonctions de l’entreprise, en vue d’améliorer sa performance économique et sociale¹¹” (RASOLONOROMALAZA, 2011, p. 55). Compreender as características que definem um perfil empreendedor exitoso permitirá que os agentes identifiquem áreas de melhoria e oportunidades de inovação, aprimorando suas práticas de gestão. Neste sentido, os resultados deste estudo podem servir como um guia para novos empreendedores que estão ingressando no mercado, produzindo abordagens sobre as práticas que têm se mostrado eficazes em contextos semelhantes.

A literatura existente sobre empreendedorismo e gestão empresarial no setor de varejo é relativamente diversificada, abordando desde as características pessoais dos empreendedores até as estratégias de gestão que determinam o sucesso das empresas. Pesquisas anteriores têm destacado a importância da inovação, da capacidade de adaptação e das habilidades de liderança como fatores essenciais para o desempenho empresarial. No entanto, há uma lacuna específica em relação ao contexto de Teresina, onde o mercado de materiais de construção apresenta dinâmicas peculiares que podem influenciar o perfil empreendedor dos gestores locais. Neste sentido, ressalta-se que “an important strand of literature has developed linking entrepreneurship activity to characteristics specific to a spatial unit of observation, typically the city or region. This literature emerged first in the regional studies field, but more recently has expanded to geography and economics as well¹²” (AUDRETSCH, 2003, p. 26). Tais teorias são importantes porque ajudam a explicar por que uma quantidade predominante de atividades empresariais ocorre dentro de clusters geográficos. Portanto,

¹¹Um modo de gestão que reconhece e leva em consideração as diferenças culturais e tenta, por meio de ações organizacionais e relacionais, inseri-las no exercício das funções da empresa, com o objetivo de melhorar seu desempenho econômico e social.

¹²Um importante ramo da literatura tem vinculado a atividade empreendedora a características específicas de uma unidade espacial de observação, tipicamente a cidade ou região. Essa literatura surgiu primeiro no campo dos estudos regionais, mas recentemente expandiu-se para a geografia e economia.

este projeto busca integrar essas perspectivas teóricas com as especificidades do mercado local, oferecendo uma análise contextualizada e relevante.

A diversidade de fontes acadêmicas utilizadas neste projeto, que abrange comunidades lusófonas, hispanófonas, francófonas, anglófonas e italoófonas, foi uma escolha deliberada para ampliar o espectro de análise, permitindo uma abordagem mais inclusiva e global da temática em questão. A transposição das barreiras linguísticas é fundamental para que o estudo incorpore uma pluralidade de perspectivas, enriquecendo, assim, o debate científico e promovendo a diversidade metodológica. Contudo, a tradução de textos acadêmicos implica em uma reconstrução interpretativa do tradutor, e para garantir a integridade do pensamento original, as citações diretas foram preservadas no idioma de origem, acompanhadas de uma tradução livre, proporcionando ao leitor a liberdade de formular suas próprias reflexões críticas.

Este projeto de pesquisa está estruturado em várias seções principais, cada uma delas abordando aspectos específicos da investigação. Na seção de Introdução, são apresentados o contexto, o problema de pesquisa e a justificativa do estudo. A Justificativa discute a relevância acadêmica, social e econômica da pesquisa. A Revisão de Literatura situa o estudo dentro do corpo de conhecimento existente, identificando lacunas que o estudo pretende preencher. Os Objetivos Geral e Específicos definem o que a pesquisa pretende alcançar. A Metodologia descreve os métodos e técnicas a serem utilizados para a coleta e análise dos dados. O Cronograma organiza o tempo de execução das atividades previstas no projeto. Finalmente, as Referências Bibliográficas listam as fontes consultadas para embasar o estudo.

JUSTIFICATIVA

Este estudo poderá contribuir de forma expressiva para o avanço do conhecimento na área do comportamento empreendedor, principalmente no que tange à compreensão do perfil dos gestores de varejo de materiais de construção em contextos regionais, e põem-se em consonância com a missão desta instituição, visto que:

The university environment is a space that offers knowledge creation and dissemination, where the formation of professional knowledge, skills, abilities, and attitudes is provided by this educational base. Moreover, there is an appeal for universities to get closer to the market, going beyond the role of producing science and technology, exploring the commercial sphere as well¹³ (ROCHA et al., 2022, p. 6).

¹³O ambiente universitário é um espaço que oferece criação e disseminação de conhecimento, onde a formação de conhecimentos profissionais, habilidades, capacidades e atitudes é proporcionada por essa base educacional. Além disso, há um apelo para que as universidades se aproximem do mercado, indo além do papel de produzir ciência e tecnologia, explorando também a esfera comercial.

Ao corroborar com o fulcro universitário, a pesquisa também preenche uma lacuna existente na literatura, fornecendo apontamentos específicos sobre as características empreendedoras de um determinado segmento mercadológico de Teresina, uma cidade que apresenta particularidades econômicas, geográficas e culturais que impactam diretamente as práticas empresariais. Uma multiplicidade de características e variáveis influenciam o comportamento empreendedor, entendendo-as “is a construct which has been acquiring attention in entrepreneurship field due to its ability of foreseeing behavior and to understand how intentions are shaped within entrepreneurship field¹⁴” (ROCHA et al., 2022, p. 12). Dessa forma, o estudo amplia o corpo teórico existente e propicia uma plataforma para futuras pesquisas que busquem explorar o empreendedorismo em mercados emergentes e regionais.

O desenvolvimento econômico da capital piauiense está diretamente relacionado à capacidade de adaptação e inovação dos setores produtivos, destacando-se o segmento de materiais de construção. Neste sentido, “l’innovation est de plus en plus reconnue comme le moyen de promouvoir la compétitivité des entreprises, des régions et des pays. [...] La politique de l’innovation est maintenant au cœur même des politiques visant à promouvoir le développement économique régional et national¹⁵” (ASHEIM, 2004, p. 22). Este estudo, ao investigar o perfil empreendedor dos gestores, tem o potencial de fortalecer a competitividade das empresas locais, promovendo um crescimento sustentável e impactando positivamente a economia regional. Ao identificar práticas eficazes de gestão, a investigação contribui para consolidar o papel do setor na estrutura econômica da cidade, aumentando a sua competitividade em um mercado gradativamente desafiador.

A adoção do método geomercadológico neste estudo se justifica pela necessidade premente de compreender as dinâmicas espaciais que afetam diretamente as operações empresariais. Ao investigar a relação entre localização geográfica e fatores-chave do mercado regional, é possível uma avaliação mais detalhada da competitividade das empresas, fornecendo dados que apoiam decisões estratégicas sobre novas frentes mercadológicas. Outrossim, este método oferece diretrizes estratégicas sobre oportunidades de expansão e otimização logística, fatores que podem representar uma vantagem competitiva relevante no ambiente de negócios regional.

Os apontamentos obtidos através desta pesquisa têm o potencial de beneficiar diretamente o setor de construção civil em Teresina. Ao compreender melhor as características e o perfil que impactam o desempenho no varejo de materiais de construção, gestores e empresários podem adotar estratégias mais eficazes e alinhadas às necessidades do mercado local (FORTALEZA, 2008) e

¹⁴É um construto que tem ganho atenção no campo do empreendedorismo devido à sua capacidade de prever comportamentos e de entender como as intenções são moldadas neste contexto.

¹⁵A inovação é cada vez mais reconhecida como o meio de promover a competitividade das empresas, regiões e países. [...] A política de inovação está agora no centro das políticas que visam promover o desenvolvimento econômico regional e nacional.

desenvolver competências empreendedoras, aqui entendidas como “la capacità di trasformare idee e opportunità in azione attraverso la mobilitazione di risorse. Queste risorse possono essere personali (ad esempio la consapevolezza di sé e di auto-eficácia, motivação e perseverança), materiais (ad exemplo i mezzi di produzione e le risorse finanziarie) o immateriali (ad exemplo specifiche conoscenze, abilità e attitudini)¹⁶” (HUBER; ESTRAFALLACES; BITETTI, 2021, p. 11). Neste sentido, o estudo pode subsidiar teoricamente o desenvolvimento de programas de capacitação e treinamento voltados para o fortalecimento das competências empreendedoras, contribuindo para a elevação da qualidade e eficiência das operações no setor, e, conseqüentemente, para a sua sustentabilidade a longo prazo.

Este estudo oferece uma contribuição relevante para a melhoria das ações de gestão no varejo de materiais de construção em Teresina e, em consequência, estimula o amplo desenvolvimento local, visto que “la construcción es un sector que tiene un comportamiento procíclico en relación con la economía en su conjunto. En épocas de auge existe una mayor demanda de reparación y creación de nuevas viviendas que se conjuga con una capacidad ampliada de la inversión para construir nuevos establecimientos y ampliar los ya existentes¹⁷” (SCHTEINGART et al., 2023, p. 147). Ao identificar e analisar as características empreendedoras que influenciam o desempenho das empresas, a pesquisa fornecerá diretrizes e recomendações práticas que os gestores poderão aplicar em suas operações cotidianas. Essas recomendações têm o potencial de otimizar a gestão de recursos, melhorar a tomada de decisões estratégicas e aumentar a eficiência operacional (CHIAVENATO, 1999), resultando em um desempenho empresarial mais robusto e em uma maior competitividade no mercado local.

Ademais de sua contribuição teórica, a pesquisa oferece uma relevância prática considerável, ao fornecer subsídios para a melhoria das ações gerenciais e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor de materiais de construção civil. Este segmento da seara industrial, que alicerça a economia dos países de terceiro mundo, é destacado pelo Ministério Internacional do Trabalho (Bureau International du Travail, 2012), de Genebra, Suíça:

Les politiques industrielles et d'autres stratégies sectorielles sur la transformation structurelle devraient être réaffirmées. L'emploi industriel stagne dans de nombreux pays à faibles revenus suite à des orientations politiques qui ont découragé l'utilisation de stratégies sectorielles basées sur un avantage comparatif dynamique et sur des politiques proactives de transformation structurelles¹⁸ (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2012, p. 43).

¹⁶A capacidade de transformar ideias e oportunidades em ação por meio da mobilização de recursos. Esses recursos podem ser pessoais (por exemplo, a autoconsciência e autoeficácia, motivação e perseverança), materiais (por exemplo, meios de produção e recursos financeiros) ou imateriais (por exemplo, conhecimentos específicos, habilidades e atitudes).

¹⁷A construção é um setor que apresenta um comportamento procíclico em relação à economia como um todo. Em épocas de crescimento, há uma maior demanda por reparação e criação de novas moradias, que se combina com uma capacidade ampliada de investimento para construir novos estabelecimentos e expandir os já existentes.

¹⁸As políticas [públicas] industriais e outras estratégias setoriais sobre a transformação estrutural devem ser reafirmadas. O emprego industrial estagna em muitos países de baixa renda devido a orientações políticas que desestimularam o uso

Os resultados esperados poderão influenciar diretamente as decisões estratégicas dos agentes públicos e gestores formuladores de linhas de ações, atendendo a perspectiva de “*accorder une plus grande attention aux nouveaux types de politiques davantage compétitif et industriel, tout en évitant les distorsions et les mesures d’incitation inefficaces*”¹⁹ (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2012, p. 43). promovendo inovações que favoreçam o crescimento sustentável e a competitividade das empresas na economia local.

A inovação é uma das principais forças motrizes para o crescimento e a sustentabilidade no setor de materiais de construção, sobretudo em um mercado competitivo para o segmento como o de Teresina. No que tange “*la continua innovación de la cadena de valor empresarial, enfocada a dar mayor satisfacción al cliente, se convierte en una ventaja competitiva, muy difícil de imitar por los competidores, que genera continuo aumento de beneficios*”²⁰ (MALLO RODRÍGUEZ, 2015, p. 54). Este estudo se propõe a explorar como as características empreendedoras, particularmente a propensão à inovação (SCHUMPETER, 1988), impactam diretamente a eficiência das empresas nesse segmento. A análise dessas práticas inovadoras poderá fornecer apontamentos e diretrizes para gestores que buscam melhorar suas operações e agregar competitividade a seus negócios.

A inclusão da Inteligência Artificial (IA) no escopo desta pesquisa justifica-se pela crescente importância dessas tecnologias no ambiente empresarial contemporâneo. A IA tem se revelado essencial não apenas para a melhoria da eficiência operacional, mas também para a personalização do atendimento ao cliente, o que pode aumentar de forma primorosa os níveis de fidelização. Ao investigar o impacto da IA nas práticas gerenciais do setor estudado, esta pesquisa visa contribuir para o entendimento das transformações tecnológicas que estão moldando o futuro das empresas e o comportamento empreendedor, fornecendo assim um panorama claro das oportunidades e desafios tecnológicos enfrentados pelas organizações no atual cenário competitivo.

Os resultados desta pesquisa também podem ter implicações para o desenvolvimento de políticas públicas exitosas em prol do empreendedorismo em Teresina. Ao identificar as características que fazem com que os gestores do segmento de materiais de construção sejam bem-sucedidos, o estudo poderá fornecer subsídios para a criação de programas de apoio, fomento, financiamento e capacitação (KOTLER; KELLER, 2012) que visem fortalecer o nicho mercadológico. Ressalta-se que a esfera pública desempenha um papel estruturante nesta seara, “*by identifying priorities for innovation and direct interventions in science and technology activities. The public sector creates a solid institutional infrastructure that turns government agencies, large firms*

de estratégias setoriais baseadas em uma vantagem comparativa dinâmica e políticas [públicas] proativas de transformação estrutural.

¹⁹Dedicar mais atenção aos novos tipos de políticas de vantagens competitivas e industriais, evitando distorções e ineficazes medidas de incentivo.

²⁰A contínua inovação na cadeia de valor empresarial, focada em proporcionar maior satisfação ao cliente, torna-se uma vantagem competitiva, muito difícil de imitar pelos concorrentes, o que gera um aumento contínuo dos lucros.

and state universities into key players, promoters of innovation, suppliers of technology and disseminators of knowledge²¹” (PÉREZ, 2014, p. 63). Dessa forma, a pesquisa não só contribuirá para o avanço acadêmico, mas também poderá influenciar decisões governamentais que fomentem o crescimento econômico e a geração de empregos na região.

Por fim, a pesquisa terá um impacto social positivo para a comunidade de Teresina. Ao fortalecer o setor de materiais de construção, tornando-o compostos por empresas resilientes, a investigação contribuirá para a geração de empregos, o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida na cidade. Em consequência, a longevidade e a resiliência empresarial fazem com que “le imprese che riescono a prosperare in periodi di crisi sono quelle capaci di anticipare i cambiamenti nel mercato, di innovare i propri processi e di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni²²” (BORSINI, 2020, p. 94). Empresas mais fortes e competitivas têm o potencial de oferecer melhores condições de trabalho, impulsionar o desenvolvimento urbano e atender de forma mais eficaz às necessidades da população (COLLINS, 2006). Isto posto, o estudo aborda questões acadêmicas, econômicas e também promove benefícios tangíveis para a sociedade.

REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos sobre o perfil empreendedor no varejo destacam, a organização, a inovação e as habilidades de liderança como fatores essenciais para o êxito empresarial, frente a uma comparação de cenários onde “unorganized retailers in the vicinity of organized retailers experienced a decline in their volume of business and profit in the initial years after the entry of large organized retailers. The adverse impact on sales and profit weakens over time²³” (JOSEPH; SOUNDARARAJAN; GUPTA et SAHU, 2008, p. 8). Em consonância, Schumpeter (1988) enfatiza a inovação como um dos principais motores do desenvolvimento econômico, enquanto Collins (2006) corrobora ao destacar a importância da liderança e da capacidade de adaptação.

No contexto de Teresina, as características empreendedoras dos varejistas de materiais de construção, tais como a capacidade de se organizar, inovar e liderar equipes, têm um impacto direto no desempenho e na competitividade empresarial. A relevância destes agentes no mercado local,

²¹Identificando prioridades para a inovação e intervenções diretas nas atividades de ciência e tecnologia. O setor público cria uma infraestrutura institucional sólida que transforma agências governamentais, grandes empresas e universidades públicas em atores-chave, promotores da inovação, fornecedores de tecnologia e disseminadores de conhecimento.

²²As empresas que conseguem prosperar em períodos de crise são aquelas capazes de antecipar as mudanças no mercado, inovar seus processos e se adaptar rapidamente às novas condições.

²³Os varejistas não organizados comparados aos varejistas organizados experimentaram uma queda em seu volume de negócios e lucros nos primeiros anos após a entrada dos grandes varejistas organizados [no mercado local]. O impacto adverso nas vendas e nos lucros enfraquece ao longo do tempo.

assim como em outros países de economia emergente, destaca-se pelo fato de que “small retailers account for the bulk of retail sales today and will remain a significant force in the future since growing consumption will itself warrant the growth of both organized and traditional retail²⁴” (JOSEPH; SOUNDARARAJAN; GUPTA; SAHU et 2008, p. 74). Este estudo buscará explorar tal relação, analisando como o perfil empreendedor dos gestores influencia o sucesso empresarial.

O setor de construção civil em Teresina carece de pesquisas que analisam sua relevância econômica e os modelos gerenciais adotados pelos empresários locais. Em contextos mercadológicos competitivos, “les entrepreneurs qui réussissent possèdent une vision à long terme, une capacité à prendre des risques et une persévérance à toute épreuve, ce qui leur permet de surmonter les défis complexes du secteur²⁵” (LANGLAIS, 2002, p. 132). O crescimento urbano e a expansão da infraestrutura na cidade impulsionam a demanda por materiais de construção (DIAS, 2010), ao mesmo tempo em que identificam empecilhos relacionados à gestão de estoques e à inovação tecnológica (DONATO, 2012). Apesar dessas contribuições, ainda há uma lacuna na literatura que conecte diretamente tais práticas com o perfil empreendedor dos gestores, um hiato que este estudo pretende preencher, oferecendo uma análise integrada que considera tanto as dinâmicas de mercado quanto as especificidades regionais.

Embora Teresina esteja em franco crescimento e seja o principal centro econômico das cidades ao seu redor, ainda há uma carência de estudos que investiguem de forma estruturada o empreendedorismo local, sobretudo no setor varejista de materiais de construção. A importância de analisar o papel do empreendedorismo em contextos regionais é ressaltada em diversos estudos. Em análises que extrapolam o lócus desta pesquisa, Kantis (2004) observa que o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego em países latino-americanos estão fortemente ligados à criação de um setor privado dinâmico e inovador. Nesse sentido, o autor afirma:

El desarrollo de un vigoroso sector privado innovador, socialmente responsable e integrado a los flujos internacionales de comercio e inversión es un elemento crítico para que los países de América Latina y el Caribe puedan acelerar su crecimiento económico y mejorar sus condiciones sociales. La creación de empresas dinámicas es uno de los pilares básicos para el desarrollo del sector privado. Los emprendedores, al desarrollar nuevos negocios para satisfacer las necesidades de la población, facilitan incrementos de productividad y generan la mayor parte de los empleos en las economías del siglo XXI²⁶. (KANTIS, 2004, p. 9).

²⁴Os pequenos varejistas representam a maior parte das vendas do varejo atual e continuarão a ser uma força significativa no futuro, já que o aumento do consumo exigirá o crescimento de ambos os setores, organizado e tradicional.

²⁵Os empreendedores que alcançam o êxito possuem uma visão de longo prazo, uma capacidade de assumir riscos e uma perseverança inabalável, o que lhes permite superar desafios complexos do setor.

²⁶O desenvolvimento de um setor privado vigoroso, inovador, socialmente responsável e integrado aos fluxos internacionais de comércio e investimento é um elemento crítico para que os países da América Latina e do Caribe possam acelerar seu crescimento econômico e melhorar suas condições sociais. A criação de empresas dinâmicas é um dos pilares básicos para o desenvolvimento do setor privado. Os empreendedores, ao desenvolver novos negócios para satisfazer as necessidades da população, facilitam aumentos de produtividade e geram a maior parte dos empregos nas economias do século XXI.

Embora existam algumas contribuições literárias, como as de Fortaleza (2008) e Allegretti (2002), que fornecem uma base inicial para o entendimento do empreendedorismo em Teresina, esses estudos não investigam detalhadamente as características que diferenciam os gestores locais. Este projeto, portanto, visa aprofundar tal análise, destacando as práticas empreendedoras que têm se mostrado eficazes no contexto específico da capital piauiense. A partir de uma compreensão mais detalhada dessas práticas, será possível identificar estratégias que promovam um maior desenvolvimento econômico e social no setor investigado, com vistas a potencializar o impacto das empresas locais no cenário regional.

Embora a literatura sobre empreendedorismo seja relativamente ampla, observa-se uma escassez de estudos que abordem especificamente o perfil empreendedor dos gestores (FORTALEZA, 2008) das lojas de materiais de construção em capitais de médio porte e de clima quente, como Teresina. A relevância da exploração acadêmica para o entendimento da dinâmica da economia nas zonas periféricas é apontada por Kantis, Ishida e Komori (2002):

El impacto de la empresariedad en los ámbitos regionales o locales ha concitado particular interés. En las áreas geográficas con mayor natalidad de firmas y dinamismo empresarial, el uso de los recursos económicos es más eficiente y el crecimiento de la economía y las condiciones de vida de la población suelen ser superiores que en aquellas caracterizadas por una baja fertilidad empresarial²⁷ (KANTIS, ISHIDA et KOMORI, 2002, p. 53).

A maioria dos trabalhos existentes foca em grandes centros urbanos ou em setores tecnologicamente avançados, negligenciando as peculiaridades dos mercados regionais e locais. Este estudo busca amenizar esse hiato, investigando como as características empreendedoras dos gestores do locus influenciam suas práticas de gestão e, conseqüentemente, o desempenho de suas empresas. Ao abordar essas questões, a pesquisa propõe ampliar o corpo de conhecimento existente e oferecer diretrizes aplicáveis a contextos semelhantes em regiões congêneres.

Com base na revisão de literatura, este estudo propõe um modelo conceitual que articula as principais dimensões teóricas relacionadas ao perfil empreendedor dos gestores das empresas investigadas (FORTALEZA, 2008). O modelo abrange variáveis como características empreendedoras (inovação, proatividade, resiliência), práticas gerenciais adotadas (estratégias de marketing, gestão de recursos humanos, uso de tecnologia) e resultados organizacionais (sustentabilidade, crescimento, fidelização de clientes). Esses prismas serão explorados no contexto específico do locus da pesquisa, permitindo uma abordagem integrada que vise compreender como o perfil empreendedor influencia diretamente o desempenho das empresas do nicho investigado. O

²⁷ O impacto da empresariedade nos âmbitos regionais ou locais tem atraído interesse particular. Nas áreas geográficas com maior natalidade de empresas e dinamismo empresarial, o uso dos recursos econômicos é mais eficiente e o crescimento da economia e as condições de vida da população tendem a ser superiores às daquelas caracterizadas por uma baixa fertilidade empresarial.

modelo teórico delineado servirá como referência para a análise dos dados empíricos e a formulação das considerações da pesquisa.

O referencial teórico deste estudo está alicerçado em teorias clássicas e contemporâneas sobre empreendedorismo e inovação, com destaque para as contribuições de Schumpeter (1988) e Kotler e Keller (2012). Schumpeter é amplamente reconhecido por sua teoria da destruição criativa, que posiciona a inovação como o principal motor do desenvolvimento econômico e da transformação dos mercados. Kotler e Keller, por outro lado, abordam a inovação sob a ótica do marketing, enfatizando a necessidade de adaptação constante às demandas do mercado para assegurar a competitividade das empresas. Ao complementarem-se, “l’approccio teorico in questo campo attinge sia dalle teorie classiche, che definiscono l’imprenditorialità come un motore economico, sia dalle teorie contemporanee che si concentrano sull’innovazione come catalizzatore per il cambiamento sociale ed economico²⁸” (DALMORO, 2023, p. 67). Tais teorias serão fundamentais para a análise das práticas de gestão dos empreendedores de Teresina, especialmente no que diz respeito à capacidade de inovar e adaptar-se às condições do mercado local.

Algumas vertentes teóricas sobre práticas de gestão e empreendedorismo destacam a importância de uma liderança disciplinada e eficiente como determinante para o êxito empresarial, ressaltando, por exemplo, que a “leadership is an essential factor in determining the success and effectiveness of an organization. Good leadership can direct, motivate, and organize employees to achieve organizational goals with maximum performance²⁹” (BINTARI et al., 2023, p. 124). Em complemento, a relação entre objetivos empresariais e gestão é debatida por Monteiro (2021), que destaca a característica e função agregadoras que é exercida pelo empreendedor:

Leadership is a critical management skill, involving the ability to encourage a group of people towards a common goal. Leadership focuses on the development of followers and their needs. Managers exercise transformational leadership style, focusing on the development of the value system of employees, their motivational level, and moralities with the development of their skills³⁰ (MONTEIRO et al., 2021, p. 76).

As empresas bem-sucedidas, segundo Collins (2006), implementam práticas administrativas disciplinadas, entendendo que a “discipline is the awareness and willingness of an individual to obey all applicable social rules and norms. Discipline is able to reflect a person's responsibility for the tasks

²⁸A abordagem teórica neste campo baseia-se tanto nas teorias clássicas, que definem o empreendedorismo como um motor econômico, quanto nas teorias contemporâneas, que se concentram na inovação como catalisador para a mudança social e econômica.

²⁹Liderança é um fator essencial para determinar o sucesso e a eficácia de uma organização. Uma boa liderança pode direcionar, motivar e organizar os colaboradores para alcançar os objetivos organizacionais com o máximo de desempenho.

³⁰A liderança é uma habilidade de gestão crítica, envolvendo a capacidade de encorajar um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum. A liderança foca no desenvolvimento dos seguidores e suas necessidades. Os gerentes exercem um estilo de liderança transformacional, focando no desenvolvimento do sistema de valores dos funcionários, em seu nível de motivação e moralidade, juntamente com o desenvolvimento de suas habilidades.

assigned to them³¹” (CHOIRIYAH et al., 2021, p. 4). A relevância da disciplina no que tangem especificamente as ações referentes ao controle de custos, estoque e da alocação eficiente de recursos é corroborada por Kaplan e Anderson (2007). Outrossim, em contexto empresarial, a disciplina como característica empreendedora revela-se em múltiplas abordagens:

Work discipline refers to the mental attitude of an individual or a group of people who consistently have the willingness to follow and adhere to established rules. Discipline also means training that develops self-control, character or order, and efficiency; obedience or compliance with government regulations or ethics, norms, and rules applicable in society³² (BINTARI et al., 2023, p. 125).

Work discipline is a measure of organizational activity to utilize all existing contributions or capabilities optimally to achieve goals, by complying with all the regulations that have been set³³ (MONTEIRO et al., 2021, p. 76).

Work discipline is one form of good HR management that must be pursued to support the quality of human resources oriented to customer satisfaction and increasing customer loyalty. Besides that, discipline is a form of employee self-control and regular implementation and shows the level of seriousness of employees' work in the company³⁴ (MONTEIRO et al., 2021, p. 76).

A necessidade de uma administração motivadora e adaptativa em mercados competitivos é destacada por Chiavenato (1999), sobretudo no setor de materiais de construção, que enfrenta óbices específicos como a gestão frente às flutuações do mercado. Para Monteiro (2021), a “motivation in organizations is important and is needed for improving the performance of employees in an affirmative manner. When workers realize that their views are considered to be valued, it provides them a sense of belongingness, which can motivate the employees³⁵” (MONTEIRO et al., 2021, p. 77). No contexto de Teresina, essas teorias serão experimentadas para entender como as práticas gerenciais e o perfil empreendedor dos gestores influenciam o desempenho das empresas do segmento investigado.

A análise do comportamento empreendedor revela-se crucial para identificar as competências que distinguem os gestores empresariais em ambientes competitivos, como o nicho investigado. Estudos prévios categorizam essas características em três grandes áreas: realização, planejamento e

³¹Disciplina é a consciência e a disposição de um indivíduo para obedecer a todas as regras e normas sociais aplicáveis. A disciplina é capaz de refletir a responsabilidade de uma pessoa pelas tarefas que lhe são atribuídas.

³²A disciplina no trabalho refere-se à atitude mental de um indivíduo ou grupo de pessoas que consistentemente têm a disposição de seguir e aderir às regras estabelecidas. Disciplina também significa treinamento que desenvolve autocontrole, caráter ou ordem, e eficiência; obediência ou conformidade com regulamentos governamentais ou normas e regras aplicáveis na sociedade.

³³A disciplina no trabalho é uma medida da atividade organizacional para utilizar todas as contribuições ou capacidades existentes de forma otimizada para atingir os objetivos, cumprindo todas as normas que foram estabelecidas.

³⁴A disciplina no trabalho é uma forma de boa gestão de recursos humanos que deve ser buscada para apoiar a qualidade dos recursos humanos voltados para a satisfação do cliente e o aumento da lealdade do cliente. Além disso, a disciplina é uma forma de autocontrole dos funcionários e de implementação regular que demonstra o nível de seriedade no trabalho.

³⁵ A motivação nas organizações é importante e necessária para melhorar o desempenho dos funcionários de maneira afirmativa. Quando os trabalhadores percebem que suas opiniões são valorizadas, isso lhes proporciona um senso de pertencimento, o que pode motivar os funcionários.

poder. O **Quadro de Categorização e Síntese do Comportamento Empreendedor**, apresentado por Fortaleza (2008), destaca como a busca de oportunidades, a persistência e o estabelecimento de metas claras são elementos centrais para a eficácia gerencial. Tais atitudes são consideradas essenciais para assegurar a sustentabilidade das empresas, sobretudo em mercados onde as adversidades exigem uma abordagem gerencial resiliente e orientada por metas estratégicas.

Quadro Categorização e Síntese do Comportamento Empreendedor

Categoria	Característica	Descrição
Realização	Busca de Oportunidades e Iniciativa	Identificação de novas oportunidades de negócios e iniciativa de explorá-las.
	Persistência	Demonstração de perseverança diante de desafios e persistência a buscar soluções para superar obstáculos.
	Correr Riscos Calculados	Mensuração dos riscos antes de tomar decisões financeiras, buscando sempre minimizar perdas.
Planejamento	Estabelecimento de Metas	Definição de objetivos claros e mensuração do progresso para assegurar o êxito das ações.
	Busca de Informações	Busca de informações continuamente para melhorar as estratégias e decisões empresariais.
	Planejamento e Monitoramento Sistemático	Monitoramento próximo das operações e estabelecimento de planos sistemáticos para alcançar metas.
Poder	Comprometimento	Demonstração alta dedicação e envolvimento pessoal nas atividades da empresa.
	Exigência de Qualidade e Eficiência	Estabelecimento padrões elevados de desempenho e eficiência, sempre buscando melhorar.
	Independência e Autoconfiança	Processo de tomada de decisões confiantes e preferência à autonomia nas ações empresariais.

Fonte: Fortaleza, 2008

As abordagens metodológicas utilizadas em estudos anteriores sobre perfil empreendedor e desempenho empresarial variam consideravelmente, com uma ênfase predominante em métodos quantitativos para medir a influência de características pessoais no êxito dos negócios. Kaplan e Anderson (2007), no entanto, apontam para a necessidade de uma abordagem mais integrada, que combine métodos quantitativos e qualitativos para capturar a complexidade das interações entre perfil empreendedor e práticas de gestão. De fato, “beaucoup de construits utilisés dans la recherche en gestion s’appuient sur des données perceptuelles. Il est intéressant, dès lors, d’objectiver les données subjectives et qualitatives en construisant des mesures quantifiées³⁶” (BOURGUIBA, 2007, p. 184). Este estudo adotará tal perspectiva, buscando oferecer um prisma mais holístico sobre como esses fatores se combinam para impactar o desempenho empresarial no contexto do lócus.

Inovar em ambientes empresariais desafiadores, como o segmento varejista de materiais de construção de Teresina, requer uma abordagem proativa e criativa por parte dos gestores. Lovelock e Wright (2002) argumentam que a inovação vai além do desenvolvimento de novos serviços, englobando também a melhoria contínua dos processos internos e a habilidade de adaptação rápida

³⁶ Muitos construtos utilizados na pesquisa em gestão se baseiam em dados perceptivos. É interessante, portanto, objetivar dados subjetivos e qualitativos construindo medidas quantificadas.

às mudanças mercadológicas. Este estudo investiga como os gestores do nicho analisado têm implementado inovações em suas práticas gerenciais, desde o uso de tecnologias digitais até a reformulação de estratégias de fidelização de clientes. A pesquisa busca, portanto, identificar as práticas que têm sido eficazes na superação dos desafios específicos enfrentados no contexto regional, contribuindo para a sustentabilidade dos negócios e o fortalecimento do setor.

Esta pesquisa destaca-se por sua contribuição ao avanço da literatura acadêmica, sobretudo no campo do empreendedorismo e da gestão empresarial em contextos regionais, considerando que “el emprendimiento puede ser interpretado de diversas formas, ya que posee características distintas al resto de las iniciativas empresariales, puesto que requiere de nuevas formas del pensamiento, mejora de la cultura organizacional y un cambio drástico en la calidad de vida laboral³⁷” (ARRIETA-DÍAZ, 2018, p. 21). A maioria dos estudos existentes concentra-se em grandes centros urbanos, enquanto este trabalho explora um contexto regional específico, proporcionando novas percepções sobre como as características empreendedoras influenciam a atuação empresarial na capital piauiense. Ao abordar tais hiatos, segundo Gil (2019), a pesquisa promove e amplia o entendimento teórico, como também oferece uma base pertinente para futuras investigações que busquem explorar dinâmicas semelhantes em outras regiões com características similares.

A revisão de literatura realizada neste estudo visa descrever as contribuições teóricas existentes e estabelecer uma conexão direta com o problema de pesquisa proposto. A análise das características empreendedoras, das práticas gerenciais e dos desafios enfrentados pelos gestores no contexto do nicho pesquisado em diferentes localidades oferece a base necessária para uma compreensão das especificidades mercadológicas do locus de estudo. Essa abordagem integrada permite que as teorias e evidências sejam diretamente aplicáveis ao objeto de estudo, fornecendo uma estrutura pertinente para a investigação empírica e para a formulação de estratégias que possam, efetivamente, aprimorar a gestão empresarial no mercado da capital piauiense.

A competitividade no setor varejista, tal como ocorre em segmentos mercadológicos específicos, é um tema discutido com recorrência na literatura. Kotler e Keller (2012) abordam a importância de estratégias eficazes de marketing para manter a competitividade em mercados saturados, destacando a necessidade de inovação e adaptação constante. Neste sentido, Lambert (2008) enfatiza o papel da gestão da cadeia de suprimentos como um diferencial competitivo crucial, relevância corroborada por Baqleh et Alateeq (2023), considerando que “supply chains are the essence of any organization through its role in connecting suppliers, producers, and end customers in a network of creating and delivering products and services. [...] It is different approaches used to [...]

³⁷O empreendedorismo pode ser interpretado de diversas maneiras, pois possui características distintas das outras iniciativas empresariais, já que requer novas formas de pensamento, melhoria da cultura organizacional e uma mudança drástica na qualidade de vida laboral.

produce and distribute timely goods and services to the market³⁸” (BAQLEH et ALATEEQ, 2023, p. 3). Este estudo investigará como tais teorias se aplicam ao varejo de materiais de construção em Teresina, analisando a eficiência das estratégias que os gestores utilizam para se manterem competitivos no mercado local.

A inovação é um fator chave para o êxito mercadológico em um ambiente economicamente concorrencial, tal como o nicho do varejo de materiais de construção de Teresina. Schumpeter (1988) argumenta que a inovação é a principal força impulsionadora do desenvolvimento econômico, enquanto Peçanha (2021) explora como as estratégias de marketing digital podem ser utilizadas para inovar e aumentar a competitividade no varejo. Neste aspecto, “l’innovazione è un processo iterativo finalizzato alla creazione di nuovi prodotti, processi e servizi mediante l’uso di conoscenze nuove o già esistenti [...] lo sviluppo emergente dell’innovazione data-driven sta portando alla creazione di beni, servizi, strategie di marketing e decisioni aziendali³⁹” (PRETA et al., 2018, p. 112). Este estudo revisará como essas e outras inovações têm sido implementadas no segmento empresarial supramencionado e como elas impactam o desempenho das empresas locais, oferecendo um prisma abrangente das práticas inovadoras que têm sido adotadas.

O uso de Inteligência Artificial (IA) no ambiente empresarial tem sido explorado por diversos autores, como Davenport e Ronanki (2018) e Haenlein e Kaplan (2019), que destacam a capacidade dessas tecnologias de promover transformações impactantes na gestão de negócios. Entre as aplicações mais relevantes, estão as soluções automatizadas para a análise de dados, o marketing digital e a personalização do atendimento ao cliente, mediante o uso de chatbots e assistentes virtuais. No contexto específico investigado, a IA se apresenta como um recurso capaz de otimizar campanhas de marketing e processos de recrutamento e seleção, aspectos que, quando bem implementados, oferecem uma vantagem competitiva relevante ao permitir uma resposta mais rápida às demandas do mercado, melhorando simultaneamente a eficiência interna das operações.

Os empreendedores no setor de materiais de construção, como os de outros segmentos, enfrentam uma série de obstáculos, desde a gestão de recursos financeiros até a adaptação às mudanças do mercado. O clássico cenário do desenvolvimento gradativo de uma empresa é descrito por Mejía Quijano et al (2005):

Uno de los momentos más críticos dentro del proceso de emprendimiento es la operación y sostenibilidad de la empresa [...]. Después del proceso de creación, la empresa continúa su camino para lograr los objetivos trazados y debe administrar eficientemente los procesos fundamentales para ella, como son el manejo de los recursos financieros, la gestión del

³⁸As cadeias de suprimentos são a essência de qualquer organização devido ao seu papel em conectar fornecedores, produtores e clientes finais em uma rede de criação e entrega de produtos e serviços. [...] São diferentes abordagens utilizadas para [...] produzir e distribuir bens e serviços oportunamente para o mercado.

³⁹A inovação é um processo iterativo destinado à criação de novos produtos, processos e serviços por meio do uso de conhecimentos novos ou já existentes [...] o desenvolvimento emergente da inovação está conduzindo à criação de bens, serviços, estratégias de marketing e decisões empresariais.

recurso humano, la planeación estratégica, la logística, la publicidad, las ventas, etc.; así mismo debe evaluar si su modelo de negocio funciona de acuerdo con lo planeado⁴⁰ (MEJÍA QUIJANO et al., 2015, p. 79).

A importância da resiliência e da capacidade de adaptação como fatores críticos para superar esses desafios é destacada por Chiavenato (1999) e corroborada por Gasse (1995), ao sugerir que “les entrepreneurs aiment relever des défis et s’imposent des critères de performance élevés. Leur réussite dépend de leur grande persévérance et détermination à vouloir se surpasser⁴¹” (GASSE, 1995, p. 16). Em consonância, Mejía Quijando et al (2015) discutem óbices relacionados à necessidade de inovação contínua para manter a competitividade mercadológica, destacando a relevância do administrador “monitorear los cambios del entorno que puedan alterar los componentes del modelo de negocio [...] para adaptar rápidamente a la empresa, dando paso a prácticas y herramientas que generen eficiencia y control en sus procesos⁴²” (MEJÍA QUIJANO et al., 2015, p. 102). Este estudo analisará como os empreendedores de Teresina enfrentam esses desafios específicos e quais estratégias adotam para superá-los, contribuindo para uma compreensão mais pertinente das práticas de gestão no setor.

A prosperidade de pequenos negócios, como as lojas de materiais de construção em Teresina, é influenciada por uma combinação de fatores internos e externos. Kaplan e Anderson (2007) discutem a importância do controle de custos, gestão e da alocação eficiente de recursos, enquanto Collins (2006) enfatiza a disciplina e a consistência na execução das estratégias empresariais. Neste estudo, consideraremos o controle de gestão empresarial como o “quell’insieme di attività attraverso cui la direzione aziendale verifica che la gestione si stia svolgendo in modo coordinato e coerente con gli obiettivi formulati in sede di pianificazione, nonché nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di consentire il perdurare dell’impresa nel tempo⁴³” (FILLINI, 2013, p. 19). No contexto deste locus, esses aspectos são ainda mais críticos devido às peculiaridades culturais, econômicas e sociais da região. Este estudo investigará como esses fatores interagem para determinar o êxito dos micros, pequenos, médios e grandes negócios na cidade, oferecendo diretrizes para gestores que buscam melhorar o desempenho de suas empresas.

⁴⁰Um dos momentos mais críticos no processo de empreendedorismo é a operação e sustentabilidade da empresa [...]. Após o processo de criação, a empresa continua seu caminho para alcançar os objetivos traçados e deve administrar de forma eficiente os processos fundamentais para ela, como a gestão dos recursos financeiros, a gestão de recursos humanos, o planejamento estratégico, a logística, a publicidade, as vendas, etc.; além disso, deve avaliar se seu modelo de negócios está funcionando conforme o planejado.

⁴¹Os empreendedores gostam de enfrentar desafios e se impõem critérios elevados de desempenho. Seu sucesso depende de sua grande perseverança e determinação em se superar.

⁴²Monitorar as mudanças no ambiente que possam alterar os componentes do modelo de negócios [...] para que a empresa possa se adaptar rapidamente, implementando práticas e ferramentas que gerem eficiência e controle em seus processos.

⁴³Conjunto de atividades por meio das quais a direção empresarial verifica se a gestão está sendo realizada de maneira coordenada e coerente com os objetivos estabelecidos no planejamento, além de atender aos critérios de eficácia, eficiência e economicidade, com o objetivo de permitir a sustentabilidade da empresa ao longo do tempo.

Estudos de caso são ferramentas pertinentes para ilustrar como as teorias de empreendedorismo e gestão se aplicam na prática, visto que “describe el flujo entre los componentes clave de la empresa: propuesta de valor, segmentos de clientes, canales de distribución, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos necesarios, actividades necesarias, socios y estructura de costes⁴⁴” (BLANK et DORF, 2013, p. 68). A relevância do estudo de caso como uma metodologia que permite uma compreensão privilegiada e contextualizada dos fenômenos organizacionais investigados é destacada por Yin (2015). Nesta pesquisa, serão revisados estudos de caso relevantes que abordam as conquistas e os desafios enfrentados por pequenas e médias empresas no setor de materiais de construção. Esses casos ajudarão a identificar práticas bem-sucedidas que podem ser aplicadas ao contexto de Teresina, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias eficazes no mercado local.

A literatura sobre políticas públicas e empreendedorismo frequentemente enfatiza a necessidade de apoio governamental para o desenvolvimento de micros, pequenas e médias empresas, sobretudo em economias emergentes, onde espera-se que:

Le dialogue social inclut toutes formes de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. [...] Il est essentiel que les organisations [...] élaborent des recommandations politiques plus cohérentes⁴⁵” (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2012, p. 138).

A inovação é essencial para o crescimento econômico (SCHUMPETER, 1988), mas também depende de um ambiente propício criado por políticas públicas eficazes, que possam “être calibrées pour contribuer à encourager l'emploi productif (en soutenant les secteurs exigeants en main-d'œuvre ou en augmentant l'intensité d'emploi au sein de certains secteurs) et ces politiques impliquent une répartition différentielle des ressources économiques⁴⁶” (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2012, p. 23). Este estudo revisará a literatura sobre como as políticas públicas em Teresina influenciam o ambiente de negócios para empreendedores no setor de materiais de construção, destacando as áreas onde há necessidade de melhorias para fomentar o empreendedorismo local.

O método geomercadológico, baseado em teorias de análise espacial e segmentação de mercado, apresenta uma abordagem propícia para compreender como a geografia influencia o desempenho das empresas. Estudos recentes, como os de Cliquet (2020), GeoPostcodes (2023) e

⁴⁴Descreve o fluxo entre os componentes-chave da empresa: proposta de valor, segmentos de clientes, canais de distribuição, relações com clientes, fontes de receita, recursos necessários, atividades necessárias, parceiros e estrutura de custos.

⁴⁵O diálogo social inclui todas as formas de negociação, consulta ou simplesmente troca de informações entre representantes dos governos, empregadores e trabalhadores sobre questões de interesse comum relacionadas à política econômica e social. [...] É essencial que as organizações [...] elaborem recomendações políticas mais coerentes.

⁴⁶Ser ajustadas para contribuir com a promoção do emprego produtivo (apoiando setores intensivos em mão de obra ou aumentando a intensidade de emprego em certos setores) e essas políticas envolvem uma distribuição diferenciada dos recursos econômicos.

Smappen (2023), demonstram que o uso de ferramentas como os Sistemas de Informação Geográfica (GIS) permite a visualização e a interpretação de dados espaciais de forma mais eficaz, revelando padrões de comportamento do consumidor que passariam despercebidos em análises tradicionais. Ao otimizar suas localizações com base em dados georreferenciados, as empresas podem direcionar suas campanhas de marketing de forma mais precisa, zelando por uma vantagem competitiva ao identificar oportunidades de mercado não exploradas com maior assertividade.

A sustentabilidade tem se tornado um tema relevante na literatura sobre inovação, principalmente no setor de construção civil dado o seu potencial impacto ambiental. Neste sentido, a inovação sustentável “involves environmental, social and financial factors. [...] The integration starts with idea generation and extends through research and development to commercialization. Sustainable innovation applies to products, services, technologies, new businesses and organization model development⁴⁷” (ZIGHAN et al., 2023, p. 19). A importância de práticas sustentáveis como uma forma de agregar valor às empresas e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação do meio ambiente são discutidas por Lovelock e Wright (2006). Entretanto, Zighan (2023) condiciona que “sustainable innovation is a continuous process [...] it allows companies to not only improve their products but also their processes, contributing to environmental, social, and economic improvements over time⁴⁸” (ZIGHAN et al., 2023, p. 18). No contexto do lócus, onde o desenvolvimento urbano é acelerado e pouco orquestrado, a adoção de práticas inovadoras sustentáveis no setor de materiais de construção pode melhorar a competitividade das empresas, como outrossim promover um crescimento econômico mais equilibrado e consciente. Este estudo investigará como os gestores de Teresina estão integrando práticas sustentáveis em suas operações e os impactos dessas práticas na inovação e competitividade.

Apesar do crescente interesse em estudos sobre empreendedorismo e gestão empresarial, ainda há um expressivo vácuo na literatura que aborda essas questões em capitais de médio porte e de regiões tropicais como Teresina. Tal hiato é percebido por Kantis et al (2004):

En casi todos los países latinoamericanos el perfil del emprendedor de las áreas locales se diferencia del de las grandes ciudades, especialmente en su nivel de educación, origen social familiar y experiencia previa. Esta situación contrasta con la mayor homogeneidad observada al comparar a los emprendedores de uno y otro ámbito en los demás países⁴⁹. (KANTIS; ANGELELLI et KOENIG, 2004, p. 78).

⁴⁷Envolve fatores ambientais, sociais e financeiros. [...] A integração começa com a geração de ideias e se estende através da pesquisa e desenvolvimento até a comercialização. A inovação sustentável aplica-se a produtos, serviços, tecnologias, novos negócios e ao desenvolvimento de modelos organizacionais.

⁴⁸Uma inovação sustentável é um processo contínuo [...] ela permite que as empresas não apenas melhorem seus produtos, mas também seus processos, contribuindo para melhorias ambientais, sociais e econômicas ao longo do tempo.

⁴⁹Em quase todos os países latino-americanos, o perfil do empreendedor em áreas locais difere do das grandes cidades, especialmente em termos de nível de educação, origem social familiar e experiência prévia. Essa situação contrasta com a maior homogeneidade observada ao comparar os empreendedores de diferentes áreas em outros países.

O contexto regional tende a influenciar perceptivelmente as práticas de gestão e as características empreendedoras (CHIAVENTO, 1999), mas poucos estudos se concentram nessas dinâmicas em mercados menores e a margem dos grandes eixos econômicos. Este estudo visa, portanto, amenizar tal hiato, oferecendo uma análise das práticas de gestão e do perfil empreendedor do lócus, contribuindo para uma melhor compreensão das especificidades regionais no contexto empresarial.

As economias emergentes apresentam singulares desafios e oportunidades para os empresários, o que torna o estudo do perfil empreendedor nesses contextos particularmente relevante. Kaplan e Anderson (2007) discutem a necessidade de abordagens adaptativas em mercados em desenvolvimento, enquanto Schumpeter (1988) enfatiza a inovação como um motor de crescimento em economias emergentes. Conforme estes eixos teóricos “le aziende devono riconoscere la necessità di cambiare i propri processi interni per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato globale, soprattutto nei mercati emergenti, dove l'innovazione e la capacità di adattamento sono cruciali. [...] Solo attraverso la flessibilità organizzativa le imprese possono prosperare in contesti caratterizzati da volatilità e incerteza⁵⁰” (RULLANI, 2013, p. 120). Este estudo utilizará tais fundamentos para analisar como o perfil empreendedor dos gestores do segmento investigado se alinha com as características observadas em economias emergentes, revelando práticas que podem ser adaptadas e replicadas em diferentes contextos regionais, pois:

Essendo l'impresa un'organizzazione che produce beni e/o servizi per il mercato vi è, senza dubbio, la necessità di verificare le condizioni tecnico-economiche in cui opera, ma se intende essere anche un'organizzazione socialmente orientata allora dovrà affiancare agli strumenti tradizionali altri strumenti volti a considerare la dimensione sociale, relazionale, valoriale del proprio essere e agire⁵¹ (RULLANI, 2013, p. 153).

A revisão de literatura realizada evidencia tanto os avanços quanto as omissões existentes na pesquisa acadêmica sobre empreendedorismo e gestão no setor varejista de materiais de construção em Teresina. Este estudo pretende preencher tais lacunas, oferecendo uma análise detalhada e contextualizada do perfil empreendedor dos gestores do lócus e de como suas práticas influenciam o êxito empresarial, minimizando o conseqüente efeito “d'inadéquation des théories dominantes tant en entrepreneuriat qu'en management de l'innovation explique [...] le faible ancrage théorique du

⁵⁰As empresas precisam reconhecer a necessidade de alterar seus processos internos para se adaptar às condições de mercado global em mutação, especialmente nos mercados emergentes, onde a inovação e a capacidade de adaptação são cruciais. [...] Somente por meio da flexibilidade organizacional as empresas podem prosperar em contextos caracterizados por volatilidade e incerteza.

⁵¹Sendo a empresa uma organização que produz bens e/ou serviços para o mercado, há, sem dúvida, a necessidade de verificar as condições técnico-econômicas em que opera, mas, se pretende ser também uma organização socialmente orientada, deverá complementar as ferramentas tradicionais com outras voltadas a considerar a dimensão social, relacional e valorativa de seu ser e agir.

business model⁵²” (EYQUEM-RENAULT, 2011, p. 80). A pesquisa não apenas contribuirá para a literatura acadêmica, mas também fornecerá apontamentos para a melhoria do setor de construção civil na cidade, destacando áreas onde futuras investigações podem aprofundar a compreensão desses fenômenos.

OBJETIVOS

Os objetivos de uma pesquisa científica são condicionantes para definir com clareza e precisão o que se busca alcançar ao longo do estudo, efetivamente “les objectifs sont des déclarations affirmatives qui expliquent ce que le chercheur vise, cherche à atteindre. Ils expriment l’intention générale du chercheur et spécifient les opérations ou actes que le chercheur devra poser pour atteindre les résultats escomptés⁵³” (POUSSOGHO; SANOGO, 2022, p. 11). Eles servem como guias que orientam todas as fases da investigação, desde a formulação do problema até a análise dos dados e a elaboração das conclusões. Estabelecer objetivos bem definidos e em harmonia com as demais partes do projeto é indispensável para garantir a coesão e a consistência da pesquisa, permitindo que cada ação do pesquisador seja direcionada à busca de respostas para as questões levantadas.

Neste projeto, que tem como foco o estudo do perfil empreendedor e das práticas gerenciais de gestores da capital piauiense, a definição dos objetivos desempenha um papel estratégico. Dada a especificidade do contexto de Teresina, é essencial que os objetivos estejam alinhados com o problema de pesquisa, a justificativa e a metodologia, de forma a assegurar que o estudo contribua tanto para o avanço teórico no campo do empreendedorismo quanto para a formulação de soluções práticas que possam ser aplicadas ao mercado local.

Objetivo Geral

O objetivo geral de uma pesquisa expressa a síntese do propósito central do estudo, articulando o que se busca atingir ao longo de todo o processo investigativo. Tal afirmam Poussogho e Sanogo (2022), “contribution à la compréhension, à la connaissance d’un phénomène, à la découverte de l’importance d’un problème. Il indique l’intention globale visée par la recherche. C’est un objectif de

⁵²Da inadequação das teorias dominantes, tanto no empreendedorismo quanto na gestão da inovação, explica [...] o fraco enraizamento teórico do modelo de negócios.

⁵³Os objetivos são declarações afirmativas que explicam o que o pesquisador visa, busca alcançar. Eles expressam a intenção geral do pesquisador e especificam as operações ou ações que o pesquisador deverá realizar para alcançar os resultados esperados.

recherche qui guide toutes les opérations menées pour atteindre les résultats escomptés⁵⁴” (p.11). Em projetos acadêmicos, o objetivo geral orienta as ações e decisões metodológicas, também atua como o elemento central que une as diversas seções do trabalho, visando a manutenção da coesão e da consistência interna da pesquisa.

A proposta do objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar o perfil empreendedor dos gestores do varejo de materiais de construção em Teresina, compreendendo como suas características influenciam o desempenho e a competitividade das empresas no mercado local. A pesquisa busca preencher um hiato expressivo na literatura sobre empreendedorismo em contextos regionais, propondo uma contribuição teórica relevante e aplicável a outras cidades de médio porte. A importância desse objetivo reside no potencial de promover o desenvolvimento econômico local, ao fornecer apontamentos que possam ser utilizados tanto por gestores quanto por formuladores de políticas públicas para melhorar as práticas de gestão e incentivar a inovação no setor.

Este objetivo geral está diretamente vinculado aos desafios enfrentados pelos gestores no segmento mercadológico do locus da pesquisa, como a necessidade de adaptação às condições econômicas locais e a superação de obstáculos operacionais. A investigação busca descrever essas dificuldades, ao mesmo tempo que propõe soluções embasadas em práticas empreendedoras e gerenciais eficazes. Dessa forma, aporta uma contribuição relevante para o aprimoramento contínuo do setor, apresentando estratégias que possam fortalecer a gestão e promover a sustentabilidade dos negócios no contexto regional.

A relação entre o objetivo geral e a relevância do estudo é inequívoca, uma vez que a pesquisa pretende abordar diretamente as lacunas identificadas na literatura sobre o perfil empreendedor em mercados regionais. A ausência de estudos específicos sobre Teresina, combinada com a necessidade de compreender as dinâmicas locais de gestão no setor de materiais de construção, justifica a importância de se explorar tal tema. Ao fazer isso, a pesquisa amplia o conhecimento existente e oferece perspectivas práticas para melhorar o desempenho das empresas, fortalecendo o setor, com potencial impacto no desenvolvimento econômico da região.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo geral, que permitem a análise aprofundada e detalhada das várias dimensões do tema investigado. Eles servem para direcionar as ações do pesquisador de forma clara e sistemática, abordando pontos precisos do problema de

⁵⁴Contribuição para a compreensão e o conhecimento de um fenômeno, para a descoberta da importância de um problema. Ele indica a intenção global visada pela pesquisa. É um objetivo de pesquisa que guia todas as operações realizadas para alcançar os resultados esperados.

pesquisa. Como afirmam Poussogho e Sanogo (2022), “les objectifs spécifiques précisent l’objectif général en insistant sur les points ou les aspects du problème étudié et les opérations à mener par le chercheur pour l’atteinte de l’objectif général formulé⁵⁵” (p.11). Portanto, os objetivos específicos são essenciais para propiciar que todas as etapas da pesquisa estejam conectadas e contribuam diretamente para a concretização do objetivo geral.

A relevância dos objetivos específicos reside em sua capacidade de nortear de maneira sistemática e organizada o processo investigativo. Esses objetivos funcionam como marcos de referência que, ao serem atingidos, indicam o progresso do estudo em direção ao cumprimento do objetivo geral. No contexto deste projeto, os objetivos específicos foram elaborados com precisão para abarcar as áreas de maior interesse, como a identificação de características empreendedoras dos gestores, a avaliação das práticas gerenciais aplicadas e a análise dos desafios enfrentados no mercado local. Dessa forma, assegura-se que todas as facetas relevantes do perfil empreendedor e das estratégias de gestão das empresas sejam contempladas, proporcionando uma compreensão mais ampla e detalhada do objeto de estudo.

Os objetivos específicos desta pesquisa foram delineados de forma a contribuir para o alcance do objetivo geral, abordando aspectos fundamentais que, em conjunto, fornecerão uma compreensão abrangente do perfil empreendedor dos gestores em Teresina. Cada objetivo específico foi cuidadosamente escolhido para explorar diferentes dimensões do empreendedorismo, como inovação, gestão e competitividade, permitindo uma análise detalhada e estruturada que culmina no alcance do objetivo geral. Essa abordagem sistemática permite que os aspectos relevantes sejam investigados, proporcionando uma base tangível para a formulação de estratégias que possam ser implementadas no setor.

Por meio de uma abordagem segmentada, pretende-se detalhar e compreender os fatores que influenciam a eficácia e a sustentabilidade das empresas. Os objetivos específicos traçados nesta pesquisa visam a ampliar o conhecimento sobre as competências empreendedoras e as práticas gerenciais aplicadas pelos gestores do nicho investigado. Cada objetivo é desenhado para abordar uma dimensão crítica da temática proposta, de modo a fornecer diretrizes abrangentes que possam enriquecer a análise. A seguir, os principais objetivos específicos são descritos, destacando as áreas centrais de investigação que nortearão o estudo:

Identificar e analisar as principais características empreendedoras dos gestores das empresas do segmento investigado, verificando como essas características influenciam suas práticas gerenciais e o êxito de seus negócios.

⁵⁵Os objetivos específicos detalham o objetivo geral, enfatizando os pontos ou aspectos do problema estudado e as operações que o pesquisador deve realizar para alcançar o objetivo geral formulado. Eles permitem explorar em detalhe as diferentes dimensões do tema.

Avaliar as competências gerenciais aplicadas pelos gestores das empresas do nicho pesquisado, identificando quais destas se mostram mais eficazes no contexto local e quais demandam aprimoramento.

Analisar as práticas gerenciais adotadas em estratégias de marketing e gestão de recursos humanos, verificando sua eficácia no contexto do mercado local e identificando oportunidades de otimização.

Examinar a relação entre as práticas empreendedoras e os principais indicadores de desempenho das empresas do segmento investigado, tais como sustentabilidade financeira, retenção de clientes e crescimento organizacional.

Identificar os principais desafios e barreiras enfrentados pelos gestores das empresas do nicho investigado, propondo soluções práticas para melhorar a eficiência operacional e superar os obstáculos identificados.

Desenvolver recomendações práticas e teóricas que contribuam para a melhoria da gestão empresarial no segmento investigado, oferecendo subsídios para a formulação de políticas públicas e para a capacitação de novos e veteranos gestores.

Analisar a distribuição geográfica das empresas do segmento investigado utilizando o método geomercadológico, a fim de identificar padrões de localização que influenciam o desempenho mercadológico e a competitividade das organizações.

Analisar o nível de adoção e o impacto das tecnologias de Inteligência Artificial nas práticas de gestão do segmento empresarial estudado, verificando como essas inovações contribuem para a otimização dos processos e a competitividade no mercado.

Ao identificar as características empreendedoras e sua influência no desempenho empresarial, a investigação fornecerá proposições sobre como essas práticas podem ser otimizadas para melhorar a competitividade das lojas (COLLINS, 2006). Tais objetivos específicos estão, portanto, diretamente conectados às práticas de gestão observadas no varejo de materiais de construção em Teresina. Outrossim, ao comparar perfis empreendedores em diferentes bairros, será possível entender como as variáveis contextuais afetam as estratégias de gestão (KAPLAN; ANDERSON, 2007). Esta análise detalhada contribuirá para a formulação de recomendações práticas que poderão ser aplicadas pelos gestores para fortalecer suas operações e alcançar melhores resultados no mercado.

Os objetivos específicos estabelecidos neste estudo são fundamentais para desmembrar e detalhar as competências empreendedoras e as práticas gerenciais no contexto das empresas investigadas. Ao explorar cada um dos aspectos centrais do perfil dos gestores, busca-se fornecer uma base pertinente que permita uma compreensão integrada dos fatores que impulsionam o êxito e a sustentabilidade dessas organizações. Dessa maneira, espera-se que os resultados obtidos contribuam tanto para o avanço teórico no campo da gestão quanto para o desenvolvimento de estratégias práticas aplicáveis ao mercado local, favorecendo a competitividade e a prosperidade empresarial, com benefícios concretos para toda a comunidade em geral.

METODOLOGIA

A pesquisa é classificada como de caráter exploratório-descritivo, combinando abordagens quantitativas e qualitativas para proporcionar uma compreensão ampla e detalhada das práticas gerenciais e do perfil empreendedor dos gestores. A escolha por uma abordagem exploratória justifica-se pela necessidade de investigar um campo ainda pouco estudado, permitindo o aprofundamento nas particularidades do contexto analisado. A descrição dos fenômenos observados será crucial para captar as especificidades do objeto de estudo, contribuindo para uma análise fundamentada e rigorosa.

Os dados serão coletados por meio de três instrumentos principais, visando captar um panorama detalhado das empresas, assim como o perfil empreendedor dos gestores responsáveis. Para tanto, foram desenvolvidos questionários e roteiros semiestruturados com base em estudos de Fortaleza (2008) sobre a relação entre a gestão praticada e as características empreendedoras predominantes no gestor da empresa, estes instrumentos estão disponíveis na seção de anexos deste projeto. O fulcro é assegurar que as informações coletadas sejam representativas sobre as conexões entre as ações gerenciais e os perfis empreendedores do objeto investigado, norteando-se por meio de instrumentos categorizados e descritos da forma que segue:

Informações sobre a Empresa: busca coletar dados gerais sobre a organização, abrangendo aspectos como o tamanho da empresa, sua natureza jurídica, a gestão de recursos humanos, estratégias de marketing, finanças e estrutura tecnológica. As perguntas foram elaboradas de forma predominantemente fechada, permitindo a classificação objetiva e clara das informações, com a inclusão de categorias pré-definidas que facilitarão a análise posterior. Quando necessário, questões complementares serão inseridas para elucidar pontos específicos, visando garantir que o retrato da empresa seja o mais fiel possível à sua realidade organizacional.

Perfil do Gestor: O segundo instrumento de coleta de dados é dedicado à obtenção de informações pessoais e profissionais sobre o gestor da empresa. Este questionário abrange desde dados demográficos, como idade, gênero, e formação acadêmica, até aspectos mais complexos relacionados à trajetória profissional e à experiência laboral. O intuito deste instrumento é identificar o nível de preparo e a visão empreendedora do gestor, por meio de perguntas fechadas e mistas, que proporcionam tanto respostas objetivas quanto uma análise mais flexível. Ao final, será aplicado um roteiro semiestruturado, que possibilitará a obtenção de informações mais profundas e subjetivas, permitindo ao gestor expressar suas percepções e experiências em maior detalhe.

Informações Geomercadológicas da Empresa e Impressões do Entrevistador: Este terceiro instrumento destina-se à coleta de dados geomercadológicos da empresa, com ênfase em sua localização geográfica e no impacto que essa localização exerce sobre sua competitividade e desempenho no mercado. A coleta incluirá o uso de georreferenciamento e sistemas de informação geográfica (GIS) para mapear o posicionamento da empresa em relação aos concorrentes, clientes e outras variáveis relevantes, como infraestruturas urbanas e dados demográficos. Outrossim, o entrevistador registrará suas impressões qualitativas a respeito da organização interna da empresa, de sua infraestrutura e aparência, complementando os dados quantitativos com uma perspectiva mais subjetiva e contextualizada. Este instrumento busca fornecer uma visão abrangente da posição geoestratégica da empresa e de como essa posição afeta diretamente suas operações e resultados mercadológicos.

O questionário destinado às empresas foi desenvolvido com base em estudos anteriores que examinam o desempenho gerencial, conforme os trabalhos de Fortaleza (2008), Allegretti (2002) e Drucker (2002). A estrutura desse instrumento busca captar dados quantitativos sobre as práticas gerenciais adotadas, possibilitando uma análise sistematizada de como essas práticas impactam o desempenho organizacional. Em complemento, o questionário destinado aos gestores foi elaborado com base nos estudos de Kantis (2004), Fortaleza (2021) e Varlet (1991), focando-se no perfil empreendedor desses indivíduos. A finalidade deste questionário é mapear as competências empreendedoras predominantes entre os gestores das empresas investigadas, permitindo uma análise qualitativa aprofundada. O instrumento também inclui uma entrevista semiestruturada que visa explorar percepções e experiências mais detalhadas, oferecendo uma visão completa do papel do gestor no contexto da empresa. Essa entrevista é projetada para permitir que os sujeitos articulem suas ideias de maneira aberta, ampliando a compreensão sobre suas práticas e abordagens gerenciais. O enfoque qualitativo proposto para a coleta de dados baseia-se em princípios metodológicos pertinentes, conforme exemplificado por Jiménez (2012):

En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que la entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis⁵⁶. (JIMÉNEZ, 2012, p. 120)

O método geomercadológico será utilizado nesta pesquisa para mapear e analisar o comportamento espacial das empresas investigadas dentro do segmento específico. Esse método permite a coleta e o processamento de dados de geolocalização com o uso de sistemas de informação geográfica (GIS) e GPS, proporcionando uma compreensão detalhada sobre a localização das empresas e sua proximidade em relação a concorrentes, clientes e infraestrutura local. Ao visualizar a distribuição geográfica das empresas, será possível identificar padrões que impactam diretamente o desempenho e a competitividade, como a distância média entre empresas concorrentes e a acessibilidade a centros de consumo e transporte. Essa análise detalhada fornecerá subsídios relevantes para a interpretação do desempenho das empresas com base em sua localização geográfica e nas condições socioeconômicas das áreas onde estão inseridas.

A inovação do método Geomercadológico reside na sua capacidade de integrar dados geográficos com análises mercadológicas, oferecendo diretrizes pertinentes para a gestão estratégica das empresas. Esse método vai além da simples avaliação de localização, ao permitir a correlação entre dados espaciais e fatores como densidade de concorrentes, perfil demográfico dos consumidores

⁵⁶Na pesquisa qualitativa, existem diferentes técnicas de coleta de dados, cujo principal objetivo é obter informações dos participantes baseadas nas percepções, crenças, opiniões, significados e atitudes, sendo a entrevista uma técnica valiosa que será estudada nesta análise.

e infraestrutura urbana. A utilização dessas informações possibilita uma análise melhor detalhada e tangível do mercado, identificando áreas de maior ou menor potencial de crescimento para as empresas estudadas. Ao correlacionar esses dados, o método geomercadológico oferece uma vantagem competitiva ao revelar oportunidades de otimização de localizações e estratégias empresariais, permitindo que as organizações tomem decisões mais informadas e eficazes.

Figura Mapa Político de Teresina

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina (PMT: 2013)

Um mapa político da região de Teresina, medindo 120 cm x 90 cm, será empregado como uma das ferramentas norteadoras do método Geomercadológico para detalhar visualmente as áreas de atuação das empresas investigadas. Este mapa servirá como base para a identificação de padrões geográficos e para o acesso a informações demográficas e socioeconômicas das regiões analisadas. A visualização das ruas, avenidas e bairros onde as empresas estão localizadas permitirá uma análise mais precisa sobre como a distribuição e posicionamento geográficos podem influenciar a competitividade e o desempenho dessas organizações. A utilização do mapa político, combinada com dados georreferenciados, proporcionará uma visão estratégica das condições estruturais que afetam as operações empresariais, oferecendo informações determinantes para a análise espacial e estratégica do segmento estudado. A **Figura Mapa Político de Teresina** reproduz graficamente o instrumento supra descrito.

A amostra desta pesquisa será composta por 50 a 100 participantes, selecionados por conveniência, conforme sugerido por Domingues (2001). A escolha dessa técnica de amostragem justifica-se pela necessidade de acessibilidade aos gestores das empresas do segmento estudado, como também pela natureza exploratória do estudo. Ao optar por essa abordagem, busca-se garantir a participação de gestores que estejam dispostos a colaborar e que possuam características pertinentes ao perfil investigado. Embora a amostragem por conveniência possa não representar a totalidade do universo estudado, ela oferece vantagens práticas para a realização da pesquisa dentro dos prazos estipulados. Outrossim, o critério de seleção por conveniência permitirá o rápido acesso a informações relevantes sobre o perfil empreendedor e as práticas gerenciais dos gestores. Esse método, apesar de suas limitações, é amplamente utilizado em estudos exploratórios e de custo reduzido. Segundo Pertichetti (2017):

Il campione di convenienza è uno dei metodi più diffusi nella selezione dei soggetti di uno studio per la sua semplicità e il basso costo. [...] È importante che la selezione avvenga in modo consecutivo per minimizzare i bias di selezione garantendo che ogni unità abbia la stessa probabilità di essere inclusa⁵⁷. (PERTICHETTI, 2017, p. 46).

Os instrumentos utilizados nesta investigação foram minuciosamente desenvolvidos com base na literatura sobre gestão e empreendedorismo, visto que “son las herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado. Asumen diferentes formas de acuerdo con las técnicas que le sirven de base⁵⁸” (Ñaupas et al., 2018, p. 273). O questionário estruturado foi projetado para capturar dados

⁵⁷A amostra de conveniência é um dos métodos mais difundidos na seleção de sujeitos de um estudo por sua simplicidade e baixo custo. [...] É importante que a seleção ocorra de forma consecutiva para minimizar os vieses de seleção, garantindo que cada unidade tenha a mesma probabilidade de ser incluída.

⁵⁸São as ferramentas conceituais ou materiais, por meio das quais se coletam dados e informações, mediante perguntas, itens que exigem respostas do investigado. Assumem diferentes formas de acordo com as técnicas que lhes servem de base.

quantitativos de forma precisa, enquanto o roteiro semiestruturado foi elaborado para permitir flexibilidade nas respostas, primando com que aspectos relevantes e inesperados possam ser explorados durante as entrevistas, conforme roga Ñaupas et al. (2018) “la elaboración del cuestionario debe tener en cuenta el diseño de la investigación, es decir, el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y las variables. [...] Antes de aplicar el cuestionario debe determinarse su validez y confiabilidad⁵⁹” (p. 294). Antes da aplicação, ambos os instrumentos passarão por um pré-teste com um grupo de elaboradores voltados ao segmento investigado, para alinhar, validar a clareza e a relevância das perguntas, buscando assegurar a confiabilidade dos dados coletados.

O tratamento dos dados obtidos ocorrerá em duas fases, contemplando tanto a abordagem quantitativa quanto a qualitativa da investigação, tendo em vista que “l’utilisation combinée des méthodes quantitatives et qualitatives permet d’obtenir des résultats plus complets et nuancés. La méthode quantitative sert à mesurer et à généraliser des données, tandis que la méthode qualitative permet d’interpréter les significations et de comprendre les nuances des comportements étudiés⁶⁰” (BELAIDI, 2022, p. 7). Os dados quantitativos coletados por meio dos questionários serão tratados com o uso de softwares estatísticos, como SPSS, Survey Perseus, Power BI ou Excel, a fim de calcular estatísticas descritivas e inferenciais, possibilitando a detecção de padrões e correlações entre as variáveis analisadas. Por sua vez, os dados qualitativos, obtidos nas entrevistas, serão trabalhados por meio de softwares de análise de conteúdo, como Iramuteq, NVivo ou Atlas.ti, com o objetivo de identificar temas e padrões emergentes, facilitando uma compreensão sistematizada das percepções e experiências dos gestores das empresas estudadas. A aplicação de uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa, nas ciências sociais e humanas é recomendada por Temporal e Larmarange (2006):

Tandis que l’analyse quantitative est centrée sur le groupe (un individu en tant que tel ne compte pas), l’analyse qualitative est centrée sur l’individu et cherche à l’appréhender dans toute sa complexité. Elle peut également porter sur des petits groupes (mais non des populations). L’analyse quantitative permet de mesurer l’ampleur de phénomènes mais reste limitée pour en expliciter le sens, que l’analyse qualitative pourra approfondir. L’analyse qualitative peut mettre en évidence des stratégies individuelles dans toute leur complexité, mais aura besoin du recours aux données quantitatives pour préciser s’il s’agit d’un comportement marginal ou général⁶¹. (TEMPORAL; LARMARANGE, 2006, p. 5).

⁵⁹A elaboração do questionário deve levar em consideração o desenho da pesquisa, ou seja, o delineamento e a formulação do problema, os objetivos, a hipótese e as variáveis. [...] Antes de aplicar o questionário, deve-se determinar sua validade e confiabilidade.

⁶⁰A utilização combinada dos métodos quantitativos e qualitativos permite obter resultados mais completos e nuançados. O método quantitativo serve para medir e generalizar os dados, enquanto o método qualitativo permite interpretar os significados e compreender as nuances dos comportamentos estudados.

⁶¹Enquanto a análise quantitativa se concentra no grupo (um indivíduo, como tal, não é considerado), a análise qualitativa se concentra no indivíduo e busca apreendê-lo em toda a sua complexidade. Ela também pode se focar em pequenos grupos (mas não em populações). A análise quantitativa permite medir a amplitude dos fenômenos, mas é limitada na explicação do seu significado, o que a análise qualitativa pode aprofundar. A análise qualitativa pode evidenciar estratégias

Os dados geomercadológicos serão analisados utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), que permitirão examinar de forma detalhada a distribuição espacial das empresas participantes. A partir da coleta dos dados de geolocalização via GPS, será possível gerar mapas georreferenciados que evidenciam a localização das empresas, revelando a distribuição geográfica no segmento estudado. Com essa análise, será viável identificar clusters empresariais, calcular distâncias entre concorrentes e avaliar a relação de variáveis como infraestrutura urbana e características demográficas influenciam o desempenho empresarial. A análise espacial fornecerá uma perspectiva clara sobre a relação entre a localização das empresas e seus resultados operacionais, ajudando a desvendar padrões estratégicos que podem impactar sua competitividade no mercado.

Os instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo foram escolhidos com o intuito de garantir robustez e precisão tanto na coleta quanto na análise dos dados. O questionário estruturado contém perguntas de múltipla escolha, visando à obtenção de dados quantitativos de maneira padronizada, enquanto o roteiro de entrevistas semiestruturadas oferece a oportunidade de explorar os temas de forma qualitativa e mais aprofundada. De acordo com Grönroos (2003) e Allegretti (2002), ambos os instrumentos deverão passar por um processo rigoroso de validação, que incluirá um pré-teste e possíveis ajustes para garantir sua eficácia. Complementarmente, será aplicado o método Geomercadológico, que se baseia em dados de geolocalização para examinar a distribuição espacial das empresas, identificando padrões territoriais, como proximidade com concorrentes e infraestrutura. A análise dos dados será auxiliada por softwares especializados, incluindo ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), assegurando que os resultados sejam processados de forma precisa, confiável e contextualizada.

Este estudo será conduzido em estrita conformidade com os princípios éticos que regulamentam pesquisas com seres humanos, condicionando a “be approved if it can be carried out with respect for the value of human beings, ensuring that their integrity is respected and their rights and dignity are safeguarded throughout the research process⁶²” (GÖRMAN, 2023, p. 13). Antes de iniciar a fase de coleta de dados, todos os participantes serão devidamente informados a respeito dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos que serão seguidos, bem como dos possíveis riscos e benefícios envolvidos (FORTALEZA, 2021). A concordância dos participantes será formalmente registrada por meio da assinatura de um **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**, que esclarecerá o caráter voluntário da participação e garantirá o tratamento confidencial dos dados coletados. O TCLE, que será disponibilizado aos participantes, pode ser consultado na seção de anexos deste projeto de pesquisa.

individuais em toda a sua complexidade, mas precisará recorrer aos dados quantitativos para determinar se se trata de um comportamento marginal ou geral.

⁶²Ser aprovada se puder ser conduzida com respeito pelo valor dos seres humanos, garantindo que sua integridade seja respeitada e que seus direitos e dignidade sejam salvaguardados durante todo o processo de pesquisa.

A metodologia proposta para este estudo é apropriada ao seu objetivo central de investigar o perfil empreendedor e as práticas gerenciais dos gestores do nicho empresarial em análise, utilizando uma abordagem combinada de métodos quantitativos e qualitativos. Essa combinação visa proporcionar uma visão ampla e sistematizada sobre o tema. No entanto, como em qualquer investigação, há limitações que precisam ser reconhecidas. A amostragem por conveniência, por exemplo, pode não ser totalmente representativa do universo de gestores estudados, o que pode limitar a generalização dos resultados. Outrossim, a subjetividade inerente às entrevistas qualitativas pode influenciar a interpretação dos dados. Apesar dessas limitações, a triangulação de métodos - isto é, a combinação de diferentes abordagens de coleta e análise de dados - ajudará a minimizar essas fragilidades, oferecendo uma base mais coerente para as conclusões. A criteriosa validação dos instrumentos de coleta e a análise detalhada dos dados reforçam a confiabilidade do estudo. Como afirmam Bujold et al. (2018):

De la triangulation apportera aussi un argumentaire plus puissant aux résultats. L'évaluation de la qualité de ce projet reposera sur les standards traditionnels de qualité pour les analyses qualitatives et quantitatives mais également sur la qualité de l'inférence⁶³ (BUJOLD et al., 2018, p. 104).

Nesta pesquisa, a triangulação de métodos será aplicada, utilizando diversas abordagens tanto para a coleta quanto para a análise de dados, com o objetivo de fortalecer a validade e a confiabilidade dos resultados “as it tries to overcome the flaws of an investigation or method. For some researchers, this strategy leads to a more consistent and objective picture of reality⁶⁴” (ABDALLA et al., 2018, p. 80). Ao combinar dados quantitativos, obtidos por meio de questionários, com dados qualitativos, coletados através de entrevistas semiestruturadas, ou seja, “with triangulation, researchers can use two research methods to decrease the weaknesses of an individual method and strengthen the outcome of the study⁶⁵” (BEKHET; ZAUSZNIEWSKI, 2012, p. 41), possibilitando que o estudo obtenha uma visão mais ampla e detalhada das práticas gerenciais e do perfil empreendedor dos gestores. Essa estratégia também permite validar os resultados de uma abordagem por meio de outra, diminuindo os possíveis vieses e elevando a confiança nas conclusões.

Para assegurar a validade e a confiabilidade dos dados coletados, serão implementadas diversas estratégias ao longo do processo de pesquisa. Conforme mencionado, “la validità di uno strumento si riferisce al grado con cui lo strumento stesso misura ciò che si prefigge di misurare.

⁶³A triangulação também proporcionará um argumento mais robusto para os resultados. A avaliação da qualidade deste projeto se baseará nos padrões tradicionais de qualidade para as análises qualitativas e quantitativas, bem como na qualidade da inferência.

⁶⁴A medida que tenta superar as falhas de uma investigação ou método. Para alguns pesquisadores, essa estratégia leva a uma imagem mais consistente e objetiva da realidade.

⁶⁵A triangulação metodológica envolve o uso de mais de um tipo de método para estudar um fenômeno. Foi constatado que ela é benéfica para fornecer a confirmação de achados, dados mais abrangentes, maior validade e compreensão aprimorada dos fenômenos estudados.

Perché i dati raccolti siano validi, devono fornire effettivamente le informazioni per ottenere le quali lo strumento è stato costruito, in modo da consentire che siano valide le conclusioni alle quali la ricerca perviene⁶⁶” (CINOTTI et al., 2003, p. 27). A validação dos instrumentos de coleta, como o pré-teste do questionário e das entrevistas, assegura que as perguntas sejam formuladas de maneira clara e relevante ao contexto estudado. A análise criteriosa dos dados, utilizando softwares especializados, proporcionará uma interpretação precisa e coerente das informações obtidas. Ademais, a triangulação de métodos fortalecerá a confiabilidade dos resultados, ao integrar diferentes fontes de dados e perspectivas, resultando em conclusões sólidas e representativas da realidade investigada.

CRONOGRAMA

O cronograma de pesquisa é um instrumento fundamental para o planejamento e a execução de um estudo científico, pois organiza e aloca no tempo as atividades primordiais para atingir os objetivos definidos. Diante disso, considerando que “research projects range tremendously in the amount of time they take. Inexperienced researchers sometimes conceive projects that exceed their time and financial resources. The key point is to consider the time requirements of various procedures carefully and to select what is appropriate for your schedule⁶⁷” (BROWN et al., 1999, p. 171). Um cronograma bem organizado possibilita ao pesquisador manter um acompanhamento rigoroso do andamento das etapas, permitindo com que todas as fases do projeto sejam executadas de forma coordenada e dentro dos prazos estipulados. Ademais de otimizar o gerenciamento do tempo, o cronograma funciona como uma referência, direcionando as ações do pesquisador e favorecendo a integração entre as diversas atividades envolvidas no estudo.

A formulação de um cronograma detalhado é peculiarmente primordial em projetos que incluem várias etapas, como a revisão bibliográfica, a criação de instrumentos de pesquisa, a coleta e análise de dados, e a divulgação dos resultados. Cada uma dessas fases exige um diligente planejamento para prevenir atrasos que possam afetar a qualidade do estudo ou a obtenção dos resultados desejados. Nesse contexto, “a good research design shields a researcher from frustration by binding the research work together through a plan that outlines how all the major parts of the

⁶⁶ A validade de um instrumento refere-se ao grau com que o próprio instrumento mede o que se propõe a medir. Para que os dados coletados sejam válidos, devem fornecer efetivamente as informações para as quais o instrumento foi construído, de modo a permitir que sejam válidas as conclusões a que a pesquisa chega.

⁶⁷ Os projetos de pesquisa variam tremendamente na quantidade de tempo que levam. Pesquisadores inexperientes às vezes concebem projetos que excedem seus recursos de tempo e financeiros. O ponto-chave é considerar cuidadosamente os requisitos de tempo de vários procedimentos e selecionar o que é apropriado para sua agenda.

research work together to address the research questions⁶⁸” (ASENAHABI, 2019, p. 88). Ao organizar as atividades no tempo, o cronograma auxilia na identificação de possíveis sobreposições ou falhas, permitindo ajustes que assegurem a eficiência e a continuidade do processo.

Ademais de organizar a execução da pesquisa, o cronograma tem um papel fundamental no acompanhamento e na avaliação ao executar o projeto. Este processo de “monitoring identifies the extent to which a project is making progress in producing expected outputs and achieving a desired outcome. Corrective measures can be taken in time to improve project performance. Ongoing monitoring also allows the assessment of whether inputs and resources are being used efficiently⁶⁹” (UNDP, 2009, p. 12). Ao efetuar as revisões regulares, o pesquisador consegue verificar se as atividades estão sendo cumpridas conforme o planejado e identificar a necessidade de ajustes, caso surjam desvios ou imprevistos. Essa capacidade de adaptação é necessária para primar que o estudo mantenha sua qualidade e alcance os objetivos estabelecidos dentro do prazo previsto. Consequentemente, o cronograma não apenas direciona as etapas do projeto, mas também contribui significativamente para a eficiência e o êxito da pesquisa.

Quadro Lista de Atividades do Cronograma

N	ATIVIDADES	MESES											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	Revisões periódicas trimestrais do progresso do Projeto	•			•			•			•		
02	Revisão da literatura (integrada a análise dos dados)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	Atualização da literatura (integrada a análise dos dados)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	Elaboração do questionário	•	•										
05	Desenvolvimento do roteiro de entrevistas		•	•									
06	Validação dos instrumentos de investigação			•									
07	Pré-teste dos instrumentos				•								
08	Eventuais correções (buffer para contingências)					•							
09	Coleta de dados quantitativos						•	•					
10	Coleta de dados qualitativos						•	•					
11	Análise de dados quantitativos								•	•			
12	Análise de dados qualitativos								•	•			
13	Apreciação dos resultados										•	•	
14	Apresentação dos resultados										•	•	
15	Artigos, trabalhos para congressos											•	•
16	Redação do relatório final											•	•
17	Revisão do relatório final												•
18	Apresentação do relatório final												•
19	Redação de artigos científicos												•
20	Apresentação em congressos												•
21	Realização de workshops para gestores locais												•

Fonte: Grifo do Autor.

⁶⁸Um bom design de pesquisa evita que o pesquisador tenha frustrações no decorrer do processo investigativo, seguindo um plano que descreva como todas as partes principais do trabalho de pesquisa funcionam juntas para abordar as questões levantadas.

⁶⁹ Monitoramento identifica até que ponto um projeto está progredindo na produção de resultados esperados e no alcance de um resultado desejado. Medidas corretivas podem ser tomadas em tempo hábil para melhorar o desempenho do projeto. O monitoramento contínuo também permite avaliar se os insumos e recursos estão sendo usados de forma eficiente.

A evolução deste projeto, detalhado no **Quadro Lista de Atividades do Cronograma**, foi cuidadosamente planejada para assegurar que todas as atividades sejam realizadas de forma sequencial e dentro dos prazos previamente estabelecidos. As etapas foram distribuídas com base na relevância e interdependência das ações, abrangendo desde a revisão da literatura e a elaboração dos instrumentos de pesquisa até a fase de coleta de dados, análise e redação do relatório final. Cada fase foi estrategicamente delineada para que os resultados sejam alcançados de maneira eficiente e dentro do tempo estipulado, assegurando uma condução organizada e precisa da pesquisa.

As atividades programadas foram distribuídas ao longo do cronograma com o objetivo de otimizar tanto o tempo quanto os recursos disponíveis. A revisão da literatura terá início nas primeiras semanas, seguida pela elaboração e pré-teste dos instrumentos de pesquisa. A fase de coleta de dados será realizada ao longo de dois meses, enquanto a análise dos dados quantitativos e qualitativos está programada para o mês subsequente. Por fim, a redação e a revisão do relatório final ocorrerão nas semanas finais do cronograma, zelando para que os resultados sejam apresentados dentro do prazo estipulado e que todas as fases do projeto estejam devidamente concluídas.

A exequibilidade do cronograma proposto é fortalecida pela consideração cuidadosa das interdependências entre as atividades, bem como pela adequada alocação de tempo para cada uma das etapas. O acompanhamento contínuo do progresso do projeto desempenha um papel essencial na detecção de possíveis desvios em relação ao plano inicial, possibilitando a implementação rápida de medidas corretivas. Esse monitoramento assegura que o projeto se mantenha dentro dos prazos estipulados, ensaiando que todas as atividades sejam conduzidas com foco na qualidade e eficiência, culminando na entrega de um trabalho final que atenda aos rigorosos padrões acadêmicos exigidos para pesquisas de grande relevância.

As atividades apresentadas a seguir foram meticulosamente planejadas para assegurar uma execução eficiente e organizada de cada etapa do projeto de pesquisa, estando em consonância com o detalhamento exposto no **Quadro Lista de Atividades do Cronograma**. Cada uma dessas atividades exerce um papel fundamental no desenvolvimento da investigação, desde a fase inicial de revisão bibliográfica até a disseminação dos resultados finais. O planejamento detalhado dessas etapas permite que o estudo seja conduzido de maneira sistemática, primando que todas as fases, desde a coleta e análise dos dados até a apresentação e publicação dos resultados, sejam realizadas com o devido rigor acadêmico. Este cronograma não apenas define as fases de desenvolvimento da pesquisa, como também incorpora mecanismos de monitoramento e avaliação contínuos, zelando para que o projeto mantenha seu nível de qualidade e alcance os objetivos estabelecidos. A seguir, uma breve descrição de cada uma das atividades previstas no cronograma do projeto:

01. Revisões periódicas trimestrais do progresso do projeto: realização de revisões trimestrais das atividades do projeto, monitorando o progresso, identificando desvios e

fazendo os ajustes necessários para primar o cumprimento dos prazos e a qualidade geral da pesquisa.

02. Revisão da literatura (integrada à análise dos dados): revisão contínua das fontes acadêmicas relacionadas ao tema da pesquisa, incorporando novas informações ao longo do desenvolvimento do projeto, especialmente durante o processo de análise dos dados.

03. Atualização da literatura (integrada à análise dos dados): atualização contínua das referências bibliográficas, incorporando as produções mais recentes e relevantes, a fim de manter o estudo alinhado com os avanços e o estado atual da pesquisa na área.

04. Elaboração do questionário: desenvolvimento de um questionário estruturado com foco na coleta de dados quantitativos, destinado a capturar informações detalhadas sobre as práticas gerenciais e o perfil empreendedor dos gestores de academias.

05. Desenvolvimento do roteiro de entrevistas: criação de um roteiro para entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de aprofundar a coleta de dados qualitativos, explorando percepções e experiências dos gestores.

06. Validação dos instrumentos de investigação: condução de pré-testes e ajustes nos instrumentos de pesquisa (questionário e entrevistas), fazendo com que sejam claros, pertinentes e eficazes na coleta de dados relevantes.

07. Pré-teste dos instrumentos: aplicação de pré-testes com um pequeno grupo de gestores para avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos instrumentos, permitindo ajustes conforme necessário.

08. Eventuais correções (buffer para contingências): ajustes e correções nos instrumentos de pesquisa com base nos resultados do pré-teste, com tempo reservado para adequações e imprevistos que possam surgir.

09. Coleta de dados quantitativos: aplicação do questionário estruturado junto aos gestores das academias, visando obter dados quantitativos sobre suas práticas gerenciais e perfil empreendedor.

10. Coleta de dados qualitativos: condução de entrevistas semiestruturadas com os gestores, para coletar dados qualitativos que complementem e enriqueçam as informações obtidas via questionário.

11. Análise de dados quantitativos: processamento e análise dos dados quantitativos coletados, utilizando software estatístico para identificar padrões e correlações relevantes para a pesquisa.

12. Análise de dados qualitativos: análise dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas, utilizando software especializado para identificar temas e insights que contribuam para o desenvolvimento do estudo.

13. Apreciação dos resultados: integração dos resultados quantitativos e qualitativos, relacionando-os ao referencial teórico e aos objetivos propostos no estudo, com base em uma avaliação crítica.

14. Apresentação dos resultados: organização e síntese dos resultados da pesquisa para preparação da apresentação, enfatizando os principais achados e conclusões extraídas do estudo.

15. Artigos e trabalhos para congressos: elaboração de artigos científicos e trabalhos acadêmicos para submissão em congressos, com o objetivo de disseminar os resultados da pesquisa na comunidade científica.

16. Redação do relatório final: compilação e análise dos resultados obtidos, produzindo um relatório final detalhado que sintetiza o processo de pesquisa e as principais conclusões.

17. Revisão do relatório final: revisão cuidadosa do relatório final, garantindo a correção de eventuais erros, a clareza na apresentação dos resultados e o alinhamento com as normas acadêmicas exigidas.

18. Apresentação do relatório final: entrega e defesa formal do relatório final perante a banca examinadora ou público-alvo, cumprindo os requisitos do projeto e destacando as principais conclusões.

19. Redação de artigos científicos: produção de artigos científicos a partir dos resultados da pesquisa, com vistas à publicação em periódicos especializados e revistas acadêmicas de renome.

20. Apresentações em congressos: preparação e realização de apresentações formais dos resultados da pesquisa em congressos acadêmicos, visando compartilhar os achados com a comunidade científica.

21. Realização de workshops para gestores locais: organização de workshops destinados a divulgar os resultados da pesquisa aos gestores de academias, promovendo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Com a organização minuciosa das atividades e a implementação de um cronograma substancial, o projeto de pesquisa está devidamente estruturado para ser executado de maneira eficaz e sistemática. A inclusão de revisões periódicas, a reserva de margens para contingências e a cuidadosa organização das etapas proporcionam a flexibilidade necessária para lidar com possíveis imprevistos, ao mesmo tempo em que mantêm o foco nos objetivos principais da investigação. Esse planejamento detalhado não só prima pelo cumprimento dos prazos estipulados, como também assegura que cada fase da pesquisa seja conduzida com o rigor e a excelência exigidos, resultando em conclusões pertinentes e significativas para a área de estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDALLA, Márcio Moutinho; OLIVEIRA, Leonel Gois Lima; AZEVEDO, Carlos Eduardo Franco; GONZALEZ, Rafael Kuramoto. **Quality in Qualitative Organizational Research: types of triangulation as a methodological alternative.** Administração: Ensino e Pesquisa, v. 19, n. 1, p. 66-98, 2018.

ALLEGRETTI, Sérgio. **Plano de Negócios: um guia para o planejamento e a criação de uma nova empresa.** São Paulo: Atlas, 2002.

ARTIOLI, Roberto. **Il Dualismo Nelle Economie Industriali.** Torino: Editoriale Valentino, 1975.

ARRIETA-DÍAZ, Delia; ALABAT-PINO, Yesmín (Coords.). **Estudios del Emprendimiento Contemporáneo en América Latina.** Vol. I. Durango: ECORFAN, 2018.

ASENAHABI, Bostley Muyembe. **Basics of Research Design: a guide to selecting appropriate research design.** International Journal of Contemporary Applied Researches, v. 6, n. 5, 2019.

ASHEIM, Björn Terje. **La Politique de l'Innovation dans les PME et la Formation de Systèmes d'Innovation Régionaux en Réseaux**. In: OCDE. Les flux mondiaux de connaissances et le développement économique. Paris: OECD, 2004. p. 21-45.

AUDRETSCH, David Bruce. **Entrepreneurship: a survey of the literature**. Enterprise Papers, no. 14, 2003. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

BAQLEH, Lubna Atallah; ALATEEQ, Manal Mohammad. **The Impact of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage: The Moderating Role of Big Data Analytics**. International Journal of Professional Business Review, Miami, v. 8, n. 3, p. 01-22, 2023.

BELAIDI, Ali. **Méthodologie de Recherche: support pédagogique**. Koléa: ENSM, 2022.

BEKHET, Abir Kamel; ZAUSZNIIEWSKI, Jaclene Ann. **Methodological Triangulation: An Approach to Understanding Data**. Nurse Researcher, v. 20, n. 2, p. 40-43, 2012.

BINTARI, Endah Sri; KADIR, Abdul; MELANIA; JAYEN, Fredy; RAHMIATI. **The Influence of Leadership, Competence, and Work Discipline on Employee Performance Effectiveness**. International Journal of Economics, Business and Management Research, v. 7, n. 07, 2023. DOI: 10.51505/IJEBMR.2023.7709.

BLANK, Steve; DORF, Bob. **El Manual del Emprendedor: La guía paso a paso para crear una gran empresa**. Madrid: Gestión 2000, 2013.

BORSINI, Chiara Gatto. **Resilienza e Innovazione dei Modelli di Business a Seguito della Crisi COVID-19**. Relatório de Danilo Scarponi. Anno Accademico 2019-2020. 2020.

BOURGUIBA, Malek. **De l'Intention à l'Action Entrepreneuriale: approche comparative auprès de TPE françaises et tunisiennes**. 2007. Tese (Doctorat en Sciences de la Gestion). Université Nancy 2, Nancy, 2007.

BROWN, Kathleen Wendie; COZBY, Paul Christopher; KEE, Daniel Westland; WORDEN, Patricia Elizabeth. **Research Methods in Human Development**. 2. ed. Mountain View: Mayfield Publishing Company, 1999.

BUJOLD, Mathieu; HONG, Nha Quan; RIDDE, Valéry; BOURQUE, C. J.; DOGBA, M. J.; VEDEL, Isabelle; PLUYE, Pierre (Orgs.). **Oser les Défis des Méthodes Mixtes en Sciences Sociales et Sciences de la Santé**. Montréal: ACFAS (Cahiers scientifiques de l'ACFAS, n. 117), 2018.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. **Guide pour la Formulation des Politiques Nationales de l'Emploi**. Genève: Bureau international du Travail, 2012.

CINOTTI, Renata; CARANCI, Nicola; DE CICCO, Barbara; LUGLI, Daniela; NOVACO, Francesca; PIVETTI, Monica. **Misurare la Qualità: il questionario. Sussidi per l'autovalutazione e l'accreditamento**. Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna, 2003.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração nos Novos Tempos**. São Paulo: Makron Books, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. São Paulo: Atlas, 2000.

CHOIRIYAH; DJAZULI, Abid; INDAH, Silvera; ANGGERAINI, Desi Ulpa; ULFA, Fithri Atika. **The Influence of Leadership Style, Motivation, and Work Discipline on Employee Performance**

in the Regional Secretariat Ogan Komerang Ulu (OKU) Regency South Sumatra. International Journal of Business, Management and Economics, v. 2, n. 1, 2021.

COLLINS, Jim. **Empresas Feitas para Vencer.** 16ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

CLIQUET, Gérard. **Location-based Marketing: geomarketing and geolocation.** London: ISTE & Hoboken (NJ): Wiley, 2020.

DALMORO, Beatrice. **Il Benessere Lavorativo e le Organizzazioni Decentralizzate: un'analisi empirica sui contesti organizzativi.** Tese (Doctorado), Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, 2023.

DAVENPORT, Thomas Hayes; RONANKI, Rajeev. **Artificial Intelligence for the Real World.** Harvard Business Review, v. 96, n. 1, p. 108-116, 2018.

DIAS, Marco Aurélio Pereira. **Administração de Materiais: uma abordagem logística.** São Paulo: Atlas, 2010.

DOMINGUES, José Olímpio. **Empreendedorismo e Plano de Negócios.** São Paulo: Atlas, 2001.

DONATO, Adriano. **Comércio Varejista e Gestão de Riscos.** São Paulo: Saraiva, 2012.

DRUCKER, Peter. **Administração em Tempos de Grandes Mudanças.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

EYQUEM-RENAULT, Marie. **Analyse Pragmatique du Business Model et Performations de Marché dans l'Entrepreneuriat Technologique.** Thèse de Doctorat, École nationale supérieure des Mines de Paris, 2011.

FILLINI, Giulia. **La Pianificazione e il Controllo di Gestione nelle Piccole Imprese di Servizi su Commessa: il caso Meridiana Events & Education S.R.L.** Dissertazione (Laurea Magistrale), Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management, Pisa, 2013.

FORTALEZA, Isidro José (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). **Microempresa Familiar e Empreendedorismo no Bairro São Pedro em Teresina-PI.** Dissertação (Mestrado em Economia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 127 f. 2008.

FORTALEZA, Isidro José (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). **Narrativas Autobiográficas e Desenvolvimento Profissional Docente de Professores de Administração da Universidade Federal do Piauí (UFPI).** Tese (Doutorado em Educação), Faculdade de Educação da USP. 2021.

GASSE, Yvon. **Évaluation de mes Caractéristiques Entrepreneuriales.** Fondation de l'entrepreneurship, Université Laval: Québec, 1995.

GEOPOSTCODES. **Geomarketing Strategies: maximizing ROI with spatial analysis.** 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GÖRMAN, Ulf. **Guide to the Ethical Review of Research on Humans.** Uppsala: Swedish Ethical Review Authority, 2023.

- GRÖNROOS, Christian. **Marketing: Gerenciamento e Serviços**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- HAENLEIN, Michael; KAPLAN, Andreas. **A Brief History of Artificial Intelligence: on the past, present, and future of artificial intelligence**. California Management Review, v. 61, n. 4, p. 5-14, 2019.
- HUBER, Andrea; ESTRAFALLACES, Michela; BITETTI, Leandro. **Cultura Imprenditoriale nelle Scuole: manuale per insegnare agli insegnanti come mantenere e sviluppare le attitudini imprenditoriali nei giovani e giovanissimi**. Progetto Interreg TRANSFORM - TransFormAzione e imprenditorialità aperta. 2021.
- ISMAIL, Ismail Juma. **Entrepreneur's Competencies and Sustainability of Small and Medium Enterprises in Tanzania**. A mediating effect of entrepreneurial innovations. Cogent Business & Management, v. 9, n. 1, p. 1-22, 2022.
- JIMÉNEZ, Ileana Vargas. **La Entrevista en la Investigación Cualitativa: nuevas tendencias y retos**. Revista CAES, v. 3, n. 1, p. 119-139, maio 2012.
- JOSEPH, Mathew; SOUNDARARAJAN, Nirupama; GUPTA, Manisha; SAHU, Sanghamitra. **Impact of Organized Retailing on the Unorganized Sector**. Indian Council for Research on International Economic Relations, September 2008.
- KANTIS, Hugo. **Desarrollo Emprendedor: el emprendedor y su papel en cada etapa del emprendimiento**. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2004.
- KANTIS, Hugo; ANGELELLI, Pablo; MOORI KOENIG, Virginia. **Desarrollo Emprendedor: América Latina y la experiencia internacional**. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004.
- KANTIS, Hugo; ISHIDA, Masahiko; KOMORI, Masahiko. **Empresarialidad en Economías Emergentes: creación y desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el Este de Asia**. Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.
- KAPLAN, Robert Samuel; ANDERSON, Steven Robin. **Custeio Baseado em Atividades e Tempo**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing**. 14ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
- LAMBERT, Douglas Alan. **A Global View of Supply Chain Management**. University of Auckland Business Review, v. 10, n. 2, p. 29-35, 2008.
- LANGLAIS, Katy. **Caractéristiques Entrepreneuriales et Compétences Spécifiques du Chercheur qui Démarre une Entreprise dans le Secteur Biopharmaceutique au Québec: résultats d'une étude exploratoire**. Mémoire de Maîtrise (Administration des Affaires). Université du Québec à Montréal, 2002.
- LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. **Serviços: marketing e gestão**. São Paulo: Saraiva, 2006.

MALLO RODRÍGUEZ, Carlos. **La Innovación y el Tamaño de la Empresa**. Discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores, como Académico de Número. Barcelona: Real Academia de Doctores, 2015.

MEJÍA QUIJANO, Rubi Consuelo; MARTINS DA SILVA, Izaias; VÉLEZ PÉREZ, Johana Marcela; HOYOS LÓPEZ, Luis Ignacio; TREJOS SUÁREZ, José Alonso. **Riesgos del Emprendedor**. 1. ed. Universidad EAFIT, 2015.

MONTEIRO, Mualim; SULARSO, Raden Andi; SUSANTO, Arnis Budi. **The Influence of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance with Work Motivation at PT. Toyota Auto 2000 Jember Branch**. American Research Journal of Humanities and Social Sciences, v. 4, n. 6, 2021. pp. 75-81.

ÑAUPAS PAITÁN, Humberto; VALDIVIA DUEÑAS, Marcelino Raúl; PALACIOS VILELA, Jesús Josefa; ROMERO DELGADO, Hugo Eusebio. **Metodología de la Investigación Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis**. 5a ed. Bogotá: Ediciones de la U, 2018. 562 p.

PEÇANHA, Victor. **O que é Marketing Digital? Tudo sobre o conceito como fazer e começar sua estratégia de Marketing Online em 2021**. Rock Content, 2021.

PÉREZ, Ramón Padilla (Ed.). **Strengthening Value Chains as an Industrial Policy Instrument: methodology and experience of ECLAC in Central America**. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2014.

PERTICETTI, Maurizio. **Elementi di Tecnica dei Campioni**. Perugia: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 2017.

POUSSOGHO, Désiré; SANOGO, Mamadou. **Méthodologie de la Recherche en Sciences de l'Éducation**. Cours élaboré, Avril 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA (PMT). **Mapas de Teresina**. Disponível em: <https://pmt.pi.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2024.

PRETA, Augusto; FILOSA, Giulia; SALATINO, Carlo; MAGGIOLINO, Mariateresa; COLANGELO, Giuseppe; BIEDANELLI, Paolo; BERTONI, Aura; ROSSI CHAUVENET, Carlo. **L'Economia dei Dati: tendenze di mercato e prospettive di policy**. Roma: ITMedia Consulting, 2018.

RAJHI, Nadia. **Conceptualisation de l'Esprit Entrepreneurial et Identification des Facteurs de son Développement à l'Université**. Thèse (Doctorat en Sciences de Gestion), Université de Grenoble, Grenoble, 2011.

RASOLONOROMALAZA, Zafindravanoela Béni. Le rôle de l'entrepreneur dans les pays en développement: **Le Cas des Zones Franches Textiles Malgaches**. Tese (Doutorado em Aménagement de l'Espace et Urbanisme), Université de la Réunion, França, 2011.

ROCHA, Anne Kathleen Lopes da; PELEGRINI, Gisela Consolmagno; MORAES, Gustavo Hermínio Salati. **Entrepreneurial Behavior and Education in Times of Adversity**. Iberoamerican Journal of Entrepreneurship and Small Business, v. 11, n. 2, 2022.

RULLANI, Enzo. **Metriche e Valutazione delle Detribuzioni per i Lavoratori e Manager**. Roma: Editore XYZ, 2013. 245 p.

SAGAR, Goli; ANAND, Byram; VARALAXMI, Perumalla; SINGH, Aparna; RAJ, Shilpi. **The Role of Entrepreneurship in Economic Growth and Development**. Journal of Survey in Fisheries Sciences, v. 10, n. 1S, p. 5940-5955, 2023.

SCHTEINGART, Daniel; MENGA, Mercedes; BORYKA, Ayelén; CHIPONT, Florencia; GUZZANTI, Rodrigo; LUDMER, Gustavo. Misión 9. **Modernizar y Crear Empleos de Calidad en los Sectores Industriales Tradicionales**. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico - Ministerio de Economía de la Nación. 2023.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Abril, 1988.

SMAPPEN. **What is Geomarketing? Benefits, types, and examples**. 2023.

TEMPORAL, Franck; LARMARANGE, Joseph. **Déroulement des Enquêtes Quantitatives et/ou Qualitatives**. Paris: Université Paris 5, Laboratoire Ponter, Département des Sciences Sociales, 2006.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). **Handbook on Planning Monitoring and Evaluating for Development Results**. New York: UNDP, 2009.

VARLET, Jean-Pierre. **L'Entrepreneurialité et la Création d'Entreprises**. Thèse (Doctorat en Sciences de Gestion), Institut d'Administration des Entreprises de Lille, Université des Sciences et Technologies de Lille, Lille, 1991.

YIN, Robert King. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZIGHAN, Saad; ABUHUSSEIN, Tala; AL-ZU'BI, Zu'bi M. F.; DWAIKAT, Nidal Yousef. **A Qualitative Exploration of Factors Driving Sustainable Innovation in Small and Medium Sized Enterprises in Jordan**. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, v. 17, n. 2, p. 10-20, 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E MULTIDISCIPLINARIDADE
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella
Cep: 64049-550 – Teresina-PI – Brasil
E-mail: nipam@ufpi.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: [Título da Pesquisa⁷⁰]

Pesquisador Responsável: Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento⁷¹

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA:

Objetivo da pesquisa: O estudo busca compreender [detalhamento do objetivo da pesquisa].

Procedimentos: A coleta de dados será realizada por meio de entrevista e questionário, que abordam questões relacionadas à [detalhamento da área/tema específico].

Duração: O tempo estimado para a entrevista/questionário é de aproximadamente [X minutos].

Confidencialidade: Todas as informações fornecidas serão tratadas com total sigilo. Seu nome e dados pessoais e da organização representada não serão divulgados, e os resultados da pesquisa serão apresentados de forma a garantir seu anonimato.

Benefícios e Riscos: Este estudo não oferece benefícios diretos aos participantes, mas suas contribuições podem ajudar a [explicar os possíveis benefícios indiretos da pesquisa]. Não há riscos físicos, emocionais ou sociais significativos associados à sua participação.

Voluntariedade e Direito de Desistência: A sua participação é totalmente voluntária. Você poderá desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou penalidade, e sem necessidade de justificativa.

CONSENTIMENTO:

Ao assinar este documento, declaro que fui devidamente informado sobre os objetivos, procedimentos, possíveis benefícios e riscos desta pesquisa. Também declaro que fui informado de que meus dados serão tratados de forma confidencial e que minha participação é voluntária, podendo desistir a qualquer momento sem qualquer tipo de penalidade.

Declaro, portanto, que estou de acordo em participar desta pesquisa.

[Localidade], ____ de _____ de 20__

Colaborador (legível): _____

Assinatura do Colaborador: _____

Entrevistador A: _____ . Ass.: _____

Entrevistador B: _____ . Ass.: _____

⁷⁰O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 27/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13851767.

⁷¹Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresarias pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E MULTIDISCIPLINARIDADE
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella
Cep: 64049-550 – Teresina-PI – Brasil
E-mail: nipam@ufpi.edu.br

APRESENTAÇÃO

Objetivamos com essa pesquisa traçar o perfil empresarial e o conjunto de necessidades das empresas do segmento [Inserir Segmento]. Suas respostas são imprescindíveis, não serão disponibilizadas às demais empresas participantes e o resultado desta investigação poderá servir como informações estratégicas à sua administração e/ou negócio.^{72 73}

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: _____

Endereço: _____ Tel.: (____) _____

Bairro: _____ CEP: _____ - _____

Proprietário(a) e/ou Gestor(a): _____ Cel.: (____) _____

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

INFORMAÇÕES GERAIS

(01) Natureza da Atividade: Indústria; Serviços; Comércio;

(02) Idade da empresa: _____ anos.

Resposta categorizada:

Até 2 anos Entre 2 e 5 anos Entre 6 e 10 anos Entre 11 e 15 anos Acima de 15 anos

(03) Natureza jurídica: Não registrada (vá p/ Questão 08)

MEI (Microempreendedor Individual)

Firma Individual

Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (Ltda.)

Sociedade Anônima (S/A)

Cooperativa / Associação

Outros. Qual: _____

(04) Tamanho da empresa: Micro Pequena Média Grande

(05) A empresa possui filial: Sim, Quantas? _____ Não NSR

(06) A empresa é optante do Simples Nacional: Sim Não NSR

(07) Tipo de estabelecimento: Marca própria Franquia NSR

(08) A sazonalidade da demanda impacta significativamente na receita da empresa?

Sim Não (vá a Q09) NSR (Não Sabe Responder, vá a Q09)

(08.1) Ocorre maior demanda dos serviços / produtos da empresa nos seguintes meses:

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

⁷²O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 27/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13851767.

⁷³Responsável pela pesquisa: Prof. Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresárias pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mail: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

(09) Qual faturamento médio bruto mensal de sua empresa? NSR
 Até 10.000 Entre 11.000 e 20.000 Entre 21.000 e 30.000
 Entre 31.000 e 40.000 Entre 41.000 e 50.000 Acima de 51.000

(10) O investimento inicial da empresa foi:
 Próprio Financiado Misto (Próprio + Financiado)
 Doações NSR

(11) Após a fase inicial, em algum momento a empresa recorreu a empréstimos ou aportes financeiro?

Sim Não (vá a Q12) NSR (vá a Q12)

(11.1) A empresa recorreu a aporte por mais de 2 vezes? Sim Não NSR

(11.2) Que tipo de empréstimo mais recorrente contratado pela empresa?

Maquinário Reforma Capital de giro Misto NSR

(12) A empresa é familiar? (trabalha pelo menos um membro da família do principal sócio, proprietário ou gestor)

Sim. Quantos: _____ Não

(12.1) Algum membro da família ocupar cargo de gestão? Sim. Não

(12.2) Quem da família trabalha na empresa, em relação ao grau de parentesco com o principal sócio, proprietário ou gestor? (Múltiplas respostas)

Cônjuge Filho/a Irmão/ã Pai / Mãe Tio/a Sobrinho/a NSR

(13) Propriedade imobiliária do estabelecimento:

Próprio Alugado Arrendado Cedido NSR

(14) Espaço físico do estabelecimento: _____ m² NSR

(15) O estabelecimento possui estacionamento próprio:

Sim. Capacidade aproximada de carros: _____ Não

(16) A empresa possui veículo motorizado próprio?

Sim. Carros: ___ / Motos: ___ Não NSR

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

(01) Quantidade de funcionários: _____.

Resposta categorizada:

Até 5 De 6 a 10 De 11 a 20
 De 21 a 50 Acima de 50 NSR

(02) Quantos funcionários por nível de escolaridade? (Responder nos espaços das chaves com NÚMEROS)

Não alfabetizado Lê e escreve Ensino Básico
 Ensino Médio Superior Completo Especialização
 Mestrado Doutorado NSR

(03) Qual a taxa de rotatividade (turnover) da empresa no último ano?

Menos de 5% Entre 5% e 10% Entre 11% e 20%
 Acima de 20% NSR

(04) A empresa possui algum programa de retenção de talentos?

Sim, explique: _____ Não

(05) A empresa possui um banco de talentos para usar como reserva de candidatos para futuras contratações?

Sim, explique: _____ Não

(06) Com que frequência a empresa realiza processos seletivos?

Mensalmente Bimestralmente Trimestralmente Semestralmente
 Anualmente À demanda Não faz seleções (vá a Q07) NSR (vá a Q07)

(06.1) Como a empresa realiza o recrutamento de novos funcionários? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Recrutamento interno (promoções e transferências de funcionários atuais)
 Indicações de funcionários
 Anúncios em plataformas de emprego (ex.: LinkedIn, Indeed, etc.)
 Anúncios em redes sociais (ex.: Facebook, Instagram, etc.)
 Recrutamento em instituições de ensino (universidades, escolas técnicas)
 Recrutamento por agências de emprego ou consultorias de RH
 Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(6.02) Quais etapas a empresa utiliza, ou participa indiretamente, no processo de seleção? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Análise de currículos Entrevista individual Entrevista em grupo
 Dinâmicas de grupo Testes de habilidades técnicas Testes psicométricos
 Entrevista por videoconferência Checagem de referências Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(6.03) A empresa utiliza ferramentas digitais para o recrutamento e seleção?

- Sim, explique quais: _____ Não Não sabe responder (NSR)

(6.04) A empresa possui algum programa específico de recrutamento para diversidade e inclusão?

- Sim, explique: _____ Não Não sabe responder (NSR)

(07) Qual é o modelo preferido de contratação dos funcionários na sua empresa?

- Contrata com formação concluída Contrata em fase de formação e oferecer suporte
 Oferecer formação e capacitação interna para todos Não tem preferência sobre o modelo de formação
 Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(08) A empresa oferece plano de carreira estruturado aos funcionários?

- Sim Não NSR

(09) A empresa possui um programa formal ou um acompanhamento informal de socialização ou integração (onboarding) para novos funcionários?

- Sim Não (vá a Q10) Não sabe responder (NSR) (vá a Q10)

(09.1) Quanto tempo em média dura o processo de integração de novos funcionários?

- Menos de uma semana Entre uma e duas semanas Entre duas semanas e um mês
 Mais de um mês Entre um e três meses Não sabe responder (NSR)

(09.2) Quais atividades fazem parte do processo de integração de novos funcionários? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Apresentação da empresa e suas políticas Treinamento sobre cultura organizacional
 Visitas às diferentes áreas da empresa Reuniões com gestores e colegas de trabalho
 Acompanhado por tutor ou colega experiente Treinamento sobre ferramentas e processos de trabalho
 Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(09.3) A empresa promove reuniões ou encontros para verificar e/ou avaliar o progresso de adaptação dos novos funcionários?

- Sim Não Não sabe responder (NSR)

(10) A empresa costuma promover treinamento?

- Mensalmente Bimestralmente Trimestralmente
 Semestralmente Anualmente Eventualmente
 À demanda Não promove (vá a Q11) NSR (vá a Q11)

(10.1) Quais tipos de treinamento a empresa proporciona aos seus funcionários? (Múltiplas respostas)

- Não sabe responder (NSR) Não oferece treinamentos
 Relações interpessoais e comunicação Marketing e vendas
 Gestão e liderança Finanças e contabilidade
 Tecnologia da Informação (TI) Inteligência Artificial
 Segurança do trabalho Atendimento ao cliente
 Inovação e criatividade Sustentabilidade e responsabilidade social

- Treinamento em diversidade e inclusão Treinamento em compliance
 Outros: _____

(11) A empresa proporciona benefícios adicionais (além dos previstos em lei) aos seus funcionários?

- Sim Não (vá a Q12) NSR (vá a Q12)

(11.1) Que tipo de benefício adicionais a empresa proporciona aos seus funcionários? (Múltiplas respostas)

- Assistência médica Assistência odontológica
 Auxílio educação/estudantil Participação nos lucros e resultados (PLR)
 Bônus por desempenho Auxílio creche
 Atividades físicas (subsídios em academia, etc.) Seguro saúde complementar
 Licenças extras (licença sabática, etc.) Vale cultura
 Home office ou trabalho híbrido Jornada de trabalho flexível
 Programas de bem-estar (meditação, apoio psicológico) Outros: _____

(12) Qual a média mensal de custos com Recursos Humanos, incluindo salários, obrigações trabalhistas, benefícios voluntários, etc.:

- Até R\$ 5.000 Entre R\$ 5.001 e R\$ 10.000 Entre R\$ 10.001 e R\$ 20.000
 Entre R\$ 20.001 e R\$ 50.000 Entre R\$ 50.001 e R\$ 100.000 Acima de R\$ 100.000
 Não sabe responder (NSR)

(13) Sua empresa faz reuniões gerenciais com os funcionários com que periodicidade?

- Diária Semanal Quinzenal
 Mensal Semestral Anualmente
 Conforme necessidade Não faz reuniões Não sabe responder (NSR)

(14) Quais datas e/ou eventos a empresa costuma celebrar com os funcionários? (Ranqueie as opções de acordo com a importância, de 1 a 5, sendo 1 a mais importante e 5 a menos importante).

- Natal Ano Novo Dia das Mães
 Dia dos Pais Dia das Crianças Dia do Trabalho (1º de maio)
 Dia Internacional da Mulher Aniversário da empresa Aniversário dos funcionários
 Confraternização de final de ano Eventos internos (workshops) Outro(s): _____
 Não comemora datas e/ou eventos Não sabe responder (NSR)

ESTRATÉGIAS DE MARKETING

(01) Foi feita uma pesquisa de mercado antes de abrir o negócio?

- Sim, por empresa especializada Sim, pelo próprio gestor Não NSR

(02) O proprietário ou principal gestor participou de feiras e eventos nos últimos 2 anos.

- Sim, nos últimos 2 anos Sim, há mais de 2 anos Não (vá a Q03) NSR (vá a Q03)

(02.1) Participou como:

- Expositor Visitante Visitante Outro: _____ NSR

(02.2) Tipo de feira:

- Local Estadual Regional Nacional
 Internacional NSR

(03) Como a empresa gerencia suas ações de marketing?

- Possui um departamento interno específico de marketing
 Gestão interna de marketing sem um departamento específico
 Terceiriza totalmente para uma agência de marketing
 Combina gestão interna com suporte de uma agência especializada
 Não realiza ações de marketing regularmente

(04) Que tipo de mídia convencional / tradicional a empresa utiliza? (marque todas as opções que se aplicam)

- Folders / Panfletos Mala-Direta Jornal Rádio
 Revista Outdoor TV Não as utiliza
 Outros: _____

(05) A empresa possui placas ou outro tipo de indicação aos arredores ou bairros vizinhos? (Possibilidade de múltipla resposta)

Sim. Tipo de indicação física: _____ Sim. Indicação digital (Google Maps, Waze, etc.)
 Não NSR

(06) A empresa possui homepage:

Sim: Home-Page: _____ Não

(07) A empresa possui aplicativo próprio:

Sim. Nome do aplicativo: _____ Não

(08) A empresa possui perfil em redes sociais? (marque todas as opções que se aplicam)

Facebook Instagram LinkedIn Twitter/X
 YouTube TikTok Pinterest WhatsApp Business
 Telegram Outra(s): _____ Não utiliza redes sociais NSR

(09) A empresa utiliza regularmente ou já utilizou recursos estratégicos de marketing digital?

Sim Não (vá a Q10) NSR (vá a Q10)

(09.1) Quais destes recursos de marketing digital são utilizados regularmente ou já foram utilizados pela empresa? (marque todas as opções que se aplicam)

Google Ads (anúncios pagos no Google) SEO (Otimização para mecanismos de busca)
 E-mail marketing Publicidade paga em redes sociais
 Marketing de conteúdo (blog, vídeos, artigos) Anúncios em vídeo (ex.: YouTube Ads)
 Influenciadores digitais Remarketing (direcionada para visitantes anteriores do site)
 Marketing via WhatsApp Chatbots e atendimento automático em canais digitais
 Plataformas de e-commerce (ML, Amazon) Programas de afiliados (comissionamento por vendas)
 Automação (e-mail, redes sociais, etc.) Publicidade em aplicativos móveis
 Outros: _____

(10) A empresa faz promoções:

Sim. Não (vá a Q11) NSR (vá a Q11)

(10.1) Com que periodicidade a empresa faz as promoções:

Diariamente Semanalmente Mensalmente Semestralmente
 Eventualmente Conforme demanda NSR

(10.2) Que tipo de promoção a empresa realiza? (Marque todas as opções que se aplicam):

Descontos em produtos ou serviços adicionais Promoções “Compre 1, leve 2”
 Programas de fidelidade (acúmulo de pontos, recompensas) Cupons de desconto
 Promoções sazonais (ex.: Férias, Natal, Black Friday) Ofertas por tempo limitado
 Parcerias com outras empresas para promoções conjuntas Sorteios ou concursos
 Brindes ou amostras grátis Outros: _____
 NSR

(11) Quais recursos de Inteligência Artificial (IA) são utilizados na estratégia de marketing digital da empresa?

(Marque todas as opções que se aplicam)

Segmentação automática de público-alvo Geração automatizada de conteúdo (ex.: copywriting)
 Interação automatizada com o cliente (call ou chat) Automação de anúncios (Google Ads, Redes sociais)
 Análise preditiva para identificar tendências de mercado Outros: _____
 Não utiliza IA (vá para a Q12)

(11.1) A IA utilizada melhorou o desempenho da empresa?

Sim, muito. Sim, moderadamente. Não observou-se mudanças NSR

(12) A empresa faz algum tipo de parceria?

Sim Não (**encerra** a seção) NSR (**encerra** a seção)

(12.1) Que tipo de parceria a empresa realiza? (Marque todas as opções que se aplicam):

Fornecedores (negociações de prazo, descontos, etc.) Outras empresas para promoção conjunta
 Distribuidores Instituições de ensino (programas de estágio, etc.)
 Organizações sem fins lucrativos (resp. social) Parcerias de co-branding (parceria de marcas)

Parcerias de conteúdo (blogs, webinars, etc.) Outros: _____

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(01) Além do pagamento em dinheiro, quais formas alternativas de pagamento são possibilitadas pela empresa:

Cartão de débito Cartão de crédito
 PIX Carteiras digitais (ex.: PayPal, Google Pay, Apple Pay)
 Convênios, quais: _____ Outros: _____
 Não oferece

(02) Quais operadoras de cartão de crédito a empresa aceita?

Visa MasterCard American Express Elo
 Hipercard Outros: _____ Não aceita cartões de crédito

(03) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela empresa ao trabalhar com operadoras de cartão de crédito? (Marque todas as opções que se aplicam)

Sistema lento Travas frequentes Dificuldade no atendimento
 Linhas e/ou acessos ocupadas Taxas elevadas Manutenção das máquina de cartão
 Outras: _____ Não há dificuldade

(04) Qual é o horário de funcionamento da empresa (dias e horários)? _____

(05) Qual é o horário (ou intervalo) de maior movimento no estabelecimento? _____

(06) O estabelecimento possui acessibilidade para pessoas com deficiência (física, visual, auditiva)?

Sim Não

(07) O estabelecimento oferece algum diferencial de atendimento para melhorar a experiência do cliente (café, chá, bombons, brindes, ou outro serviço de cortesia)?

Sim (especifique): _____ Não

(08) O estabelecimento realiza algum tipo de pesquisa sistemática com o cliente:

Satisfação Pesquisa Cadastral Pesquisa Digital Outros: _____
 Não faz pesquisa NSR

(09) A empresa possui um processo formal para lidar com reclamações ou sugestões dos clientes?

Sim. Especifique: _____ Não

(10) Os clientes podem entrar em contato com a empresa por diferentes canais de atendimento?

Sim. Não (vá a Q11)

(10.1) Quais canais de atendimento a empresa disponibiliza para os clientes?

Telefone WhatsApp Telegram Instagram
 Facebook. Tik Tok Twitter (X) E-mail
 Chat no site App da próprio Outros

(11) Em geral, qual é o tempo médio de resposta da empresa para atender solicitações ou pedidos dos clientes (tanto presencialmente quanto por outros canais)?

Imediato Até 1 hora Entre 1 e 4 horas Entre 4 e 8 horas
 Mais de 8 horas Não mensurado

(12) A empresa possui algum programa de fidelidade ou incentivos para clientes recorrentes?

Sim (especifique): _____ Não

ESTRUTURA TECNOLÓGICA

(01) A empresa possui computadores?

Sim. Quantos? _____ Não (vá a Q02) NSR (vá a Q02)

Resposta categorizada:

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50

(01.1) Com que frequência a empresa realiza atualizações de sua estrutura tecnológica (hardware e/ou software)?

- Trimestralmente Semestralmente Anualmente
 Entre 2 a 3 anos Entre 3 a 5 anos Apenas quando há urgência
 Não prioriza a atualização tecnológica NSR

(01.2) Qual(is) sistema(s) operacional(is) a empresa utiliza? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Windows (especifique a versão): _____ Linux
 MacOS MS-DOS
 Outro: _____ Não sabe responder (NSR)

(01.3) Qual o tipo de conexão de internet utilizada pela empresa?

- Banda larga por fibra ótica Banda larga por cabo ou DSL Internet via rádio
 Internet via satélite Conexão discada Outro: _____
 Não possui acesso à internet NSR

(01.4) Para quais finalidades a empresa utiliza tecnologias de nuvem (cloud computing)? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Armazenamento de dados (documentos, arquivos) Execução de sistemas ou aplicativos
 Hospedagem de website Colaboração em tempo real (Notion, etc.)
 Não utiliza tecnologia de nuvem Não sabe responder (NSR)

(01.5) Com qual periodicidade a empresa realiza backup dos dados?

- Diário Semanal Quinzenal Mensal Não faz backups NSR

(01.6) A empresa adota políticas de segurança da informação (ex.: antivírus, firewall, criptografia)?

- Em todos os sistemas Parcialmente Não NSR

(01.7) Qual o nível de conhecimento em informática dos funcionários que utilizam o sistema?

- Nenhum Básico Intermediário Avançado NSR

(01.8) A empresa utiliza software específico para suas atividades?

- Sim. Qual? _____ Não (vá a **Q02**) NSR (vá a **Q02**)

(01.8a) Quais módulos de atividades o sistema empresarial da empresa abrange? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Controle Financeiro (contas a pagar e a receber, caixa) Gestão de Estoque
 Compras e Suprimentos Vendas e Faturamento
 Gestão de Recursos Humanos (pagamento, benefícios) CRM (Gestão de Relacionamento com Clientes)
 Produção (controle de produção e processos) Gestão de Projetos
 Logística (distribuição, controle de entregas) Relatórios e Análises (Business Intelligence)
 Controle de Qualidade Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(01.8b) Após a automatização dos processos, houve uma melhora nas operações da empresa?

- Nenhuma melhora Pequena melhora Melhora razoável
 Grande melhora NSR

(01.8c) O software utilizado é de código aberto ou fechado?

- Aberto (personalizado) Fechado NSR

(01.8d) Qual o nível de satisfação da empresa com a eficiência e estabilidade do software utilizado?

- Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo NSR

(01.8e) O suporte técnico do software utilizado é satisfatório?

- Sim Não, por quê? _____ Não há suporte técnico NSR

(02) A empresa tem interesse em adquirir computadores no futuro?

- Sim, em curto prazo (próximos 6 meses) Sim, em médio prazo (próximos 1 a 2 anos)
 Sim, em longo prazo (mais de 2 anos) Não, não tem interesse
 Não sabe responder (NSR)

(03) Quais os principais obstáculos para a empresa adquirir computadores? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Falta de recursos financeiros Falta de conhecimento sobre a tecnologia

- Não vê necessidade de informatização Dificuldade de treinamentos para uso da tecnologia
 Infraestrutura inadequada (energia elétrica, rede, etc.) Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(04) De que forma a aquisição de computadores poderia ajudar na administração da empresa? (Marque todas as opções que se aplicam)

- Melhor controle financeiro (caixa, contas a pagar/receber) Gestão mais eficiente de estoque e compras
 Facilitar o gerenciamento de vendas e clientes Automatizar o controle de funcionários
 Automatizar folha de pagamento Melhorar o processo de tomada de decisões
 Outros: _____ Não crê que faça diferença significativa
 Não sabe responder (NSR)

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

(01) A empresa investe em inovação de produtos ou serviços?

- Sim Não (vá a Q02) NSR (vá a Q02)

(01.1) Quais áreas da empresa estão mais envolvidas em atividades de inovação? (Múltiplas respostas)

- Desenvolvimento de produtos/serviços Marketing e vendas Operações e produção
 Tecnologia da Informação Recursos Humanos Equipamentos técnicos
 Outros: _____

(01.2) Quais são as principais barreiras que a empresa enfrenta para inovar?

- Falta de recursos financeiros Falta de capacitação dos funcionários
 Resistência interna à mudança Falta de apoio governamental ou regulatório
 Outros: _____

(01.3) Quais fontes de financiamento a empresa utiliza para suas atividades de inovação? (Múltiplas respostas)

- Recursos próprios Empréstimos bancários
 Investidores externos Subvenções governamentais
 Parcerias estratégicas com outras empresas Outros: _____

(01.4) A empresa tem um departamento ou equipe dedicada à inovação?

- Sim Não NSR

(01.5) A inovação implementada pela empresa nos últimos anos gerou uma vantagem competitiva significativa?

- Sim Não NSR

(02) A empresa realiza parcerias com instituições de ensino ou centros de pesquisa para desenvolver inovações?

- Sim Não NSR

(03) A empresa utiliza tecnologias emergentes para aumentar a competitividade no mercado?

- Sim Não (vá a Q04) NSR (vá a Q04)

(03.1) Quais tecnologias a empresa utiliza? (Múltiplas respostas)

- Inteligência Artificial Big Data Automação de processos
 Impressão 3D Internet das Coisas (IoT) Outros: _____

(04) Qual a percepção da empresa sobre sua competitividade no mercado atual?

- Muito competitiva Competitiva mediana Pouco competitiva
 Não competitiva NSR

(05) A empresa monitora regularmente as inovações realizadas pelos concorrentes?

- Sim Não NSR

(06) Qual a abrangência de atuação dos principais concorrentes da empresa em termos de inovação e competitividade? (Múltiplas respostas)

- Empresas locais Empresas regionais Empresas nacionais
 Empresas internacionais NSR Outros: _____

SUSTENTABILIDADE

(01) A empresa adota práticas sustentáveis em suas operações?

Sim Não (vá p/ Questão 02) NSR (vá p/ Questão 02)

(01.1) Quais práticas sustentáveis a empresa adota? (Múltiplas respostas)

Gestão de resíduos (triagem de lixo, etc.) Uso eficiente de energia
 Reciclagem de materiais (economia circular) Redução do uso de água
 Políticas de compra de fornecedores sustentáveis Políticas de compensação de carbono
 Outros: _____

(01.2) Em que áreas a sustentabilidade impacta positivamente no negócio da empresa? (Múltiplas respostas)

Redução de custos operacionais Melhoria da imagem e reputação
 Fidelização de clientes Inovação de produtos ou serviços sustentáveis
 Acesso a novos mercados Outros: _____

(01.3) A empresa realiza monitoramento de impacto ambiental em suas operações?

Sim Não NSR

(01.4) A empresa possui políticas formais de sustentabilidade documentadas? Sim Não NSR

(01.5) A empresa possui certificação ou selo de sustentabilidade? Sim Não NSR

(02) Quais práticas ambientais a empresa promove internamente para os funcionários? (Múltiplas respostas)

Não promove ou não sabe responder (NSR)
 Programas de conscientização ambiental
 Incentivo ao uso de transporte sustentável (bicicletas, transporte coletivo, caronas)
 Redução de uso de materiais descartáveis
 Programas de economia de energia
 Outros: _____

(03) A empresa realiza ações de engajamento comunitário ou socialmente responsáveis?

Sim. Quais: _____ Não NSR

INDICADORES DE DESEMPENHO
(Key Performance Indicators - KPIs)

(01) A empresa utiliza indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar a performance?

Sim Não (vá a Q02) NSR (vá a Q02)

(01.1) Quais indicadores de desempenho a empresa utiliza para acompanhar seus resultados? (Múltiplas respostas)

Receita Lucro líquido
 Margem de lucro Retorno sobre investimento (ROI)
 Produtividade Satisfação dos clientes
 Retenção de clientes Taxa de churn (perda de clientes)
 Custo de aquisição de clientes (CAC) Ticket médio das vendas por cliente
 Taxa de conversão de vendas Índices de qualidade
 Desempenho por canal de vendas (físico, online, etc.) Pontualidade na entrega
 Índice de absenteísmo dos funcionários Outros: _____
 Não sabe responder (NSR)

(01.2) Com que frequência a empresa revisa seus indicadores de desempenho?

Diariamente Semanalmente Mensalmente Semestralmente
 Anualmente Não revisa os KPIs NSR

(01.3) Qual indicador de desempenho é considerado o mais crítico para o êxito da empresa atualmente?

Receita Lucro líquido Crescimento de vendas
 Satisfação dos clientes Produtividade dos funcionários Retenção de clientes
 Taxa de conversão de vendas Margem de lucro Retorno s/ investimento
 Taxa de churn (perda de clientes) Nível de inovação Índices de qualidade
 Pontualidade na entrega Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(01.4) A empresa utiliza ferramentas de Business Intelligence (BI, ex.: MS-Power BI, Excell, etc.) para monitorar seus indicadores de desempenho?

Sim, qual: _____ Não NSR

(01.5) A empresa define metas de desempenho baseadas nos indicadores de longo prazo?

Sim Não NSR

(02) A empresa tem interesse em implementar indicadores de desempenho (KPIs) no futuro?

Sim, em curto prazo (próximos 6 meses) Sim, em médio prazo (1 a 2 anos)

Não, não tem interesse Não sabe responder (NSR)

(03) Quais os principais motivos para a empresa não utilizar indicadores de desempenho (KPIs)? (Marque todas as opções que se aplicam)

Falta de conhecimento sobre KPIs Falta de ferramentas ou sistemas adequados

Falta de pessoal qualificado para monitorar indicadores Não vê necessidade de acompanhar KPIs

Outros: _____ Não sabe responder (NSR)

(04) Quais áreas da empresa poderiam se beneficiar mais do uso de KPIs? (Marque todas as opções que se aplicam)

Vendas e marketing Finanças Produção

Recursos Humanos Atendimento ao cliente Inovação e desenvolvimento

Logística e cadeia de suprimentos Outras: _____ Não sabe responder (NSR)

(05) A empresa utiliza algum método informal para monitorar seu desempenho (ex.: relatórios manuais, planilhas)?

Sim, explique: _____ Não Não sabe responder (NSR)

(06) A empresa já recebeu alguma consultoria ou treinamento sobre a implementação de indicadores-chave de desempenho (KPIs)?

Sim, quando: _____ Não Não sabe responder (NSR)

PERFIL DO EMPREENDEDOR / GESTOR⁷⁴

Gestor(a): _____ Cel.: () _____

(01) Gênero: Masculino Feminino Prefere não responder

(02) Faixa etária do proprietário(a) ou gestor(a):

Até 18 anos; De 19 a 24 anos; De 25 a 34 anos;
 De 35 a 44 anos; De 45 a 59 anos; Mais de 60 anos;

(03) Estado civil: Solteiro(a) Casado / União estável Separado Viúvo

(04) Moradia: Própria Alugada Cedida Compartilhada

(05) Quantas pessoas têm na sua família nuclear incluindo você? _____

(06) Quantas pessoas da sua família nuclear trabalham? _____

(07) Qual o rendimento médio familiar?

Até R\$ 5.000 De R\$ 5.001 a R\$ 10.000 De R\$ 10.001 a R\$ 15.000
 De R\$ 15.001 a R\$ 20.000 Acima de R\$ 20.000 Prefiro não responder.

(08) Qual é o nível completo mais alto de escolarização:

Básico (vá a Q09) Médio (vá a Q09) Superior
 Especialização Stricto Sensu Pós-Doc

(08.1) Qual a formação acadêmica do gestor? _____

(08.2) Sua formação acadêmica contribui ou contribuiu diretamente com sua atuação na empresa?

Sim, como? _____ Não (vá a Q09)

(09) O gestor fez cursos gerenciais nos últimos 2 anos:

Sim, qual(s)? _____ Não

(10) Com que frequência você participa de eventos, encontros ou grupos de networking do seu segmento de mercado?

Regularmente (ao menos uma vez por mês) Ocasionalmente (de uma a quatro vezes por ano)
 Raramente (menos de uma vez por ano) Nunca (vá a Q11)

(10.1) Você considera que essas atividades de networking têm ajudado a expandir seus negócios ou conhecimentos? Explique como: _____

(11) De modo geral, qual a(s) forma(s) e meio(s) mais frequente(s) que o gestor utiliza para informar-se?

Redes sociais Jornais impressos Revistas impressas
 Telejornais Podcasts/Webinars Outros: _____

(12) Quanto tempo por semana o gestor dedica as buscas de informações?

Menos de 1 hora 1 a 3 horas 3 a 5 horas 5 a 10 horas Mais de 10 horas

(13) O que motivou você a iniciar sua própria empresa?

Realização pessoal Identificação de uma oportunidade de mercado
 Desejo de independência financeira Influência de familiares ou amigos
 Outros: _____

(14) Além da empresa, o gestor desenvolve outra atividade remunerada?

Sim _____ Não

(15) Como o gestor considera seu estilo predominante de liderança?

⁷⁴O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 27/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13851767.

- Autocrático (decisões tomadas unicamente pelo gestor) Democrático (decisões compartilhadas com a equipe)
 Laissez-faire (a equipe tem grande autonomia) Outro: _____

(16) Como o gestor enxerga o desenvolvimento da sua empresa nos próximos cinco anos?

- Expandir para novos mercados Diversificação de produtos ou serviços
 Expansão da força de trabalho Reestruturação interna
 Outros: _____ Não enxerga desenvolvimento (vá a Q17)

(16.1) Quais são os principais desafios que o gestor antecipa e como pretende superá-los? _____

(17) Como o gestor classifica sua propensão a correr riscos em decisões empresariais?

- Não corre riscos (vá a Q18) Baixo risco (vá a Q18) Médio risco (vá a Q18)
 Alto risco Altíssimo risco

(17.1) Descreva uma situação remota em que o gestor tomou uma decisão de alto ou altíssimo risco para o futuro da sua empresa: _____

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO*

(18) Como você lida com a concorrência no seu setor? Existem estratégias específicas que você adota para se destacar da concorrência?

(19) Você considera que a empresa está preparada para enfrentar mudanças no mercado, como novas regulamentações ou tendências? Quais medidas você toma para se manter informado e preparado para essas mudanças?

(20) Na opinião do gestor, quais são os principais riscos e dificuldades para seu segmento atualmente? Que medidas você tem tomado para superar essas dificuldades e minimizar os riscos?

(21) Na opinião do gestor, quais são as principais oportunidades para seu segmento atualmente? Como você planeja aproveitar essas oportunidades?

(22) Quando o gestor precisa tomar uma decisão importante para o futuro da empresa, quais são os fatores que mais influenciam suas escolhas? Como o gestor equilibra risco e oportunidade nessas decisões?

*Nesta etapa da entrevista recomenda-se enfaticamente que as respostas sejam coletadas por meio de registro digital de áudio, com uso de gravadores digitais ou celulares contendo aplicativos para esta finalidade.

ANÁLISE MERCADOLÓGICA GEOESPACIAL

Registre e salve a localização exata da empresa por meio do GPS de seu celular. Este registro deve ser feito preferencialmente em um local próximo da porta de acesso ao cliente e com a menor média de erro de distanciamento possível.

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

(01) Como você avalia a localização do estabelecimento?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(02) O estabelecimento possui uma iluminação adequada?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(03) O estabelecimento possui um mobiliário e/ou equipamentos adequado? (mesas, cadeiras, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(04) A organização do espaço interno do estabelecimento é adequada?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(05) O estabelecimento possui uma decoração adequada? (arranjos florais, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(06) O estabelecimento possui instalações sanitárias adequadas?

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

(07) Qual a aparência dos funcionários? (uniformizados, barba e unhas feitas, etc.)

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

Observações: _____

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Pesquisador A: _____ [Gestor do Grupo]

Pesquisador B: _____

Data da entrevista: ____/____/____. Hora: ____ h ____ . Duração da entrevista: ____ minutos.

⁷⁵O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 27/09/2024 seu DOI de número 10.5281/zenodo.13851767.